

POPULACIJA, EKONOMSKI I DRUŠTVENI ŽIVOT PRIJEPOLJA IZMEĐU XV I XIX VEKA

Rezime: Da bi se u potpunosti otkrila historija Prijepolja, jednog od važnih gradova Sandžačke regije u granicama današnje Srbije, Osmanskog carstva, koje je upravljalo ovim područjem između 1465. i 1912. godine, neophodna su detaljna istraživanja arhivskih dokumenata u Istanbulu. Ni srpski historičari u Srbiji, ni bošnjački historičari u Sandžaku do danas nisu uspjeli adekvatno demonstrirati ovo. Razlog objave ovog članka je da svim historičarima koji će istraživati prostore Sandžaka i Srbije otvorimo novi horizont, da pokažemo novi cilj i ukažemo na pravu adresu. Iz tog razloga, kao član porodice čiji su se otac i djed doselili iz Prijepolja u Istanbul 1933. godine, i kao stručnjak koji već 36 godina radi u Osmanskom arhivu Predsjedništva Republike Turske, koja se nalazi u Istanbulu, nastojao sam objaviti ovakav članak kao uslugu zemljama naših predaka².

Ključne riječi: *osmanski period, Prijepolje, život stanovništva,...*

¹ Hasan Yıldırım Ağanoğlu, arhivski stručnjak, Direkcija državnih arhiva Republike Turske (T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı), orcid: 0000-0003-2308-4828

² Rođeni u Prijepolju, moj djed, Ahmet Ağanoğlu, moja nana, Münire Ağanoğlu, moj otac, Asim, koji je imao 5 godina, i moj amidža, Husejin, koji je imao 3,5 godine, dobili su vize u turskom konzulatu u Skoplju 1933. godine i emigrirali u Istanbul 30. maja 1933. godine. U nastojanju da odam počast svojim pokojnim precima i ocu, pročitao sam skoro 10.000 dostupnih dokumenata u Osmanskom arhivu o gradu Prijepolju i ispitao bosanske, srpske i turske izvore kako bih napisao dvije knjige posvećene prijateljstvu između Turske, Sandžaka i Srbije. Ovaj članak je nastao iz te knjige. Iz srca se zahvaljujem Saitu Kačaporu, uredniku časopisa Zbornik iz Novog Pazara, i svim njegovim saradnicima, koji su od mene zatražili ovaj članak i pomogli mi da dođem do svojih sugrađana i da ih informišem. Za više informacija o ovim knjigama, pogledajte:

UVOD:

A-) Ime grada u historijskom procesu

Ime grada, napisano na bosanskom „**Prijepolje**”, a na srpskom jeziku se piše ćirilicom kao „**Пријеполје**” (izgovara se na tur: Priyepolye). Značenje imena na srpskom je otprilike „prije polja, prije ravnice”.

Knjiga Ferita Šantića, koja je važno djelo u smislu toponimije naziva naselja u i oko Prijepolja, ukazuje na imena kojima je grad nazivan kroz historiju i predstavlja važan izvor. Ime Prijepolje prvi put se spominje u izvorima kao „*Prepolis*” u djelu francuskog biskupa Gijoma Adama 1332. godine.

U dokumentu datiranom 7. jula 1343. godine, a koji se nalazi u Dubrovačkom arhivu, regija se spominje kao „*Mercatum Prepollie* = Prijepoljsko trgovište”. Jer na karavanskom putu dubrovačkih trgovaca, Prijepolje je bio i stanica za konačenje i trgovački centar. U drugom dokumentu se grad spominje kao „*Prepolie*”. U ovom dokumentu, datiranom 8. oktobra 1398. godine, navodi se da je iz Prijepolja u Dubrovnik poslano 5.000 ovnova.

U to vrijeme, većina onih koji su organizirali trgovačke konvoje u regiji bili su Vlasi³.

Prvi zapis koji nalazimo o gradu u Osmanskom arhivu, je popis stanovništva iz 1477. godine, i u njemu se bilježi njegovo ime kao „**PREPOLYE**”. Međutim, ime grada pod toponimom „**PREPOL**” pojavljuje se u gotovo svim osmanskim arhivskim dokumentima (isključujući popisne zapise), posebno od 17. do 19. stoljeća.

Nijemac Arnold Harff, koji je prolazio kroz ovu regiju 1499. godine, zabilježio je ime grada kao *Prepol*. Benedetto Rambert, koji je ovuda prolazio 19. februara 1533. godine, zapisao je ime grada kao *Priepole*.

Hadži Jusuf Livnjak, koji se 1615. godine uputio na dugo hodočašće u Meku, zabilježio je ovaj grad koji je vidio na svom putovanju kao *Priyepole*.

-
- H. Yıldıırım Aĝanoĝlu, „Prijepolje, sandžački grad na putu Bosna-Istanbul (1465-1877)”, Istanbul 2021, İz Publishing, (288 strana)
 - H. Yıldıırım Aĝanoĝlu, „Sandžak i Prijepolje od sultana Abdulhamida II do danas (1878-2021)”, Istanbul 2023, İz Publishing, (544 strana).

³ Ferko Santić, *Ime Je Znak, Nomen est omen, O Bosnjanima, Bosnjacima Istočno Od Drine U XV-XVI Vijeku, Prijepolje*, 2007, s. 13-14.

Evlija Čelebija, koji je posjetio Prepolje između 22. i 24. aprila 1664. godine, spomenuo je neke detalje o imenu grada. Evlija Čelebi je u svojoj Sejahatnami zabilježio ovaj grad pod toponimima *Gornji Prepol* (današnji Šarampov) i *Donji Prepol* (današnji Vakufski dio, koji je centar grada). I Evlija Čelebija u svom putopisu koristi naziv *Prepol*.

Slijedeći ovaj princip i mi smo u prvom periodu u nekoliko naslova koristili naziv *Prepolye*, koji su Osmanlije preferirale, dok smo u sljedećim periodima odabrali preferirati naziv **Prepol**.

Marina Marojica Kabage, koja je ovuda prošla 1706. godine, spominje grad kao *Priepoglie*⁴.

B-) Osmansko osvajanje Prijepolja (1465):

Nakon Kosovskog Boja 1389. godine, osmanske trupe su počele osvajati srpske zemlje. Osmanlije su ulazeći u Rašku oblast 1396. godine prvi put, zauzele neke od tamošnjih tvrđava. Tvrđave su u tom periodu bile pod upravom osmanskih garnizona, dok je zemljište izvan tvrđava bilo pod vlašću srpskih kneževa⁵.

Osmansko carstvo je završilo osvajanje Bosne za vrijeme vladavine Mehmeda Osvajača 1463. godine. U početku je Bosna bila administrativna jedinica sa statusom sandžak begluka. Od 1465-1466. godine nadalje, osvojen je veliki dio Hercegovine. Hercegovački vilajet je nakon osnivanja 1469. godine spojen sa Bosanskim sandžakom. Administrativne jedinice Foča, Soko, Pljevlja, Kukanj i Prijepolje, kao i Mileševa, bile su pripojene ovom vilajetu.⁶ Međutim, potpuno osvajanje Hercegovine od strane Osmanlija nastavilo se sve do 1483. godine.

Informacije u turskim arhivskim izvorima i literaturi o tome kada su Osmanlije osvojile Prijepolje izuzetno su ograničene. Vezano za ovu temu, Zafer Gölen u svom djelu bilježi da početak osvajanja bosanske regije datira još iz 1383. godine iz vremena vladavine Timurtaš-paše, velikog vezira sultan Murata I. U skladu s tim, Timurtaš-paša je već tada pripojio gradove kao što su Pljevlja, Mostar, Foča, Prijepolje, Čajniče, itd. Osmanskom carstvu. Međutim, ove gradove su kasnije ponovo osvojili bosanski kraljevi.⁷ Drugi izvor koji možemo pronaći u turskoj

⁴ Ferko Šantić, Prijepolje, 2007, s. 16-17.

⁵ Caner Sancaktar, „Osmanlı'dan Günümüze Sancak Bölgesi ve Boşnakları”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, Cilt V, Mart-Haziran 2015, s. 5185.

⁶ Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk-postanak i upravna podjela, Sarajevo, 1959, s. 136.

⁷ Zafer Gölen, Tanzimat Döneminde Bosna-Hersek, TTK yay., Ankara 2010, s. 39.

literaturi vezan za osvajanje Prijepolja je Putopis Evlije Čelebije, koji to bilježi na sljedeći način bez navođenja tačnog datuma: „*U davna vremena, dok je Fatih Sultan Mehmed bio na putu da osvoji Bosnu, ovaj grad (Prijepolje) je osvojio Hersekzade Ahmed-paša*”.⁸

U bosanskim izvorima iz ranih perioda, imena Mileševa i Prijepolja spominju se zajedno, dok se u izvorima iz perioda njihovog pada pod osmansku vlast upisani su na sljedeći način bez spominjanja imena osvajača: Prijepolje se spominje kao centralno trgovačko mjesto/ kao *trgovački centar* Mileševa.

Poznati bosanski historičar Hazim Šabanović u svojoj knjizi opisuje to na sljedeći način: „*Naziv Mileševskog vilajeta ili Kadiluka spominje se nekoliko puta u popisu stanovništva iz 1477. Mileševo je bio jedan od tri važna grada u istočnoj Hercegovini, a ovi gradovi su konačno pali u osmanske ruke u ljetnim mjesecima 1465. godine*”⁹.

Druga bosanska historičarka, Hatidža Čar-Drnda, o osmanskom osvajanju Prijepolja govori ovako: „*Godine 1439. Turci su ušli u Mileševu i tamo je uspostavljena mala privremena uprava... Godine 1465. Prijepolje je definitivno bio pod osmanskom vlašću*”¹⁰.

C-) Administrativni status Prijepolja u Bosanskom Vilajetu

Nakon što su Osmanlije osvojile bosanske zemlje 1463. godine, osnovan je „**Bosanski sandžak**”. Bosanski sandžak je bio važno mjesto unutar osmanske administrativne strukture. Godine 1580. administrativni status ovog sandžaka je promijenjen i osnovan je „**Bosanski Ejalet**”. (slob. prev. Bosanska provincija). Stoga je prošlo više od jednog stoljeća prije nego što je postala zasebna provincija. Međutim, od trenutka osnivanja, bosanski sandžak-begovi su imenovani iz redova vodećih begova i bili su poštovani poput beglerbega. Razlog zašto je Osmansko carstvo pridavalo toliki značaj Bosanskom sandžaku, bio je taj što je ovaj sandžak bio granični sandžak u osvajačkim pohodima i upadima u Evropu i što je preuzeo političku i vojnu ulogu koju je prethodno imao Skopski sandžak.

Od samog osvajanja, Osmansko carstvo je preferiralo fleksibilniju administrativnu praksu u Bosni, te je u tom kontekstu država podsticala lokalne institu-

⁸ Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zilli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu Dizini, 6. Kitap, YKY yayımları, İstanbul 2002, s. 243.

⁹ H. Šabanović, spomenuto delo(s.d.), s. 163.

¹⁰ Hatidža Čar-Drnda, „*İz Proslosti Prijepolja*”, Prilozi XXII, 23, Sarajevo 1987. s. 47.

cije i običaje. Osim toga, korištenjem termina „Bošnjak” se kroz njihove prakse vidjelo da ih država prihvata kao grupu s određenim karakteristikama. Činjenica da su plemićke porodice koje su se istakle nakon osvajanja Bosne vukle porijeklo od prethodnog lokalnog plemstva dobar je pokazatelj da su Osmanlije preferirale očuvanje regionalne dinamike. Osmanski utjecaj se osjećao u svim aspektima života, kroz postepeni proces islamizacije, porast urbanizacije koji je išao ruku pod ruku s brzim rastom stanovništva i proširenje devširme sistema kako bi se obuhvatila i muslimanska djeca u Bosni. Dakle, Osmansko carstvo je, s jedne strane brinulo da lokalne snage u Bosni opstanu bez ikakvih ozbiljnih promjena, a s druge strane, uspješno je uspostavilo tradicionalnu osmansku kulturu u regiji¹¹.

Godine 1468/69, hasovi sandžak-bega Bosne, Isa-bega, nisu bili ništa manje od hasova običnog beglerbega. Kao što je poznato, mnogi sandžakbegovi u Anadoliji imali su prihod između 250.000 i 400.000 akči. Među 21 sandžakom pod rumelijskim beglerbeglukom, najveći prihod imao je sandžakbeg iz Mora sa 507.760 akči, dok je najmanji prihod imao sandžakbeg iz Delvine sa 157.032 akče. Uprkos tome, lični prihod bosanskog sandžakbega, Isa bega, iznosio je 1.092.619 srebrnjaka. Ovo je još jedan pokazatelj važnosti koja se pridavala Bosni. Budući da je Bosanski sandžak služio kao granica u aktivnostima Osmanskog carstva u napredovanju prema zapadu, njegove granice su se stalno mijenjale. Zemljišta osvojena novim osvajanjima prvo su uključena u Bosanski sandžak, a kasnije su od tih zemalja formirani novi sandžaci poput Hercegovine i Klisa. Grad Prijepolje, koji je glavna tema našeg članka, bio je ujedno i okružni centar Hercegovackog sandžaka.

Kao i svi sandžaci na Balkanu, bosanski sandžak je bio pod kontrolom rumelskog beglerbegluka. Ostao je u okviru Rumelijskog Ejaleta sve do osnivanja Bosanskog Ejaleta. Poveljom od 5. septembra 1580. godine, Ferhad-beg, koji je do tada bio sandžak-beg Bosne, imenovan je za beglerbega Bosne sa titulom „paše”. Istovremeno, nekoliko sandžaka je odvojeno od Rumelijske i Budimpeštanske provincije i uključeno je u novu Bosansku provinciju (Bosanski Ejalet). To su bili sandžaci Bosna, Hercegovina, Klis, Požega, Orahovica, Krka (Lika) i Zvornik. Početkom 17. stoljeća, Ajn Ali Efendi u svom djelu navodi da je u Bosanskoj provinciji bilo osam sandžaka, a to su bili Hercegovina, Klis, Zvornik, Požega, Začasna, Krka, Rahovica i Začasna (Pakrat). U pokrajinskoj matičnoj knjizi iz 1631-32. sandžaci bosanske provincije navedeni su kao Hercegovina, Klis, Zvornik, Krka (zvana Lika), Začasna (zvana Černik) i Bihke (Bihać)¹².

¹¹ Fatma Sel Turhan, Eski Düzen Adına, Osmanlı Bosna'sında İsyân (1826-1836), İstanbul2013, s. 298.

¹² Hatice Oruç, „15. Yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı”, Ankara Üniversitesi

a-) Prijepoljska Nahija i Prijepoljski Kadiluk između 15. i 18. vijeka

U okviru Hercegovačkog sandžaka, koji je osnovan 1469. godine, postojale su tri administrativne jedinice i sudske jedinice. To su bile: 1 - Foča i Soko, 2 – Pljevlja (*Taşlıca*) i Kukanj, 3 - Prijepolje i Mileševo¹³.

Treći od njih, iako nazvan Mileševo, kasnije je nazvan Prijepoljski Vilajet ili Kadiluk. Centar ovog okruga je prvo bilo Mileševo, a kasnije je centar okruga postalo Prijepolje. Od 17. vijeka, naselje Mileševo se u osmanskim knjigama i dokumentima nazivalo "Hisarcik" (*slob.prev.Tvrđavica*)¹⁴. Termin „vilajet” ovdje ne treba mijesati s terminom „vilajet” u kasnijim godinama. Jer, prema prvom popisu stanovništva Bosne, najveća administrativna jedinica u Bosanskom sandžaku bio je „vilajet”.

Upotreba termina *vilajet* uglavnom se odnosi na administrativnu podjelu Bosne prije osvajanja. Osmanlije su osvojene regije nazivale po onome od koga su ih preuzeli, a regiju kojom je vladala ta osoba nazivali su provincijom (vilajetom). Termin *vilajeta* se ovdje koristi kao podjedinica sandžaka.

Prema popisu iz 1468/69. godine, Bosanski sandžak se u prvim godinama svog osnivanja sastojao od 6 velikih vilajeta i 7 kadiluka. Budući da je raspodjela vilajeta uzeta kao osnova u registrima iz 15. stoljeća, prvo ćemo pokušati utvrditi raspodjelu Bosanskog sandžaka prema vilajetima.

1. Jeleč Vilajet i Jeleč kadiluk
2. Saraj Vilajet i Saraj kadiluk
3. Kraljev Vilajet i Bobovac i Neretva kadiluci
4. Pavli Vilajet i Višegradski kadiluk
5. Kovač Vilajet (zajedno sa Pavlovačkim vilajetom Višegradski kadiluk)
6. Hercegovački Vilajet i Drina i Blagaj kadiluci¹⁵

U ovim popisnim knjigama, naziv grada je uglavnom pisan kao „**PREPOLYE**” na osmanskom turskom jeziku. U katastarskim zapisima prvog perioda, termin „*vilajet*” korišten je u smislu okruga ili područja povezanog s okrugom. Inače, Prijepolje je od ranih perioda bio okružni centar. Dok je prvi naziv ovog okruga ili sudstva dat u odnosu na Mileševo, koje je u to vrijeme bilo najpoznatije

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (*OTAM*) , 18/2005, Ankara 2006, s. 249-253.

¹³ H. Šabanović, s.d., s. 136.

¹⁴ H. Šabanović, s.d., s. 138.

¹⁵ Hatice Oruç, s.d, s. 254-255.

i najuglednije, drugi naziv je vjerovatno dat u odnosu na Prijepolje, centralno tržište (*trgovački centar*) ovog kraja.

Naziv Mileševskog vilajeta ili kadiluka spominje se nekoliko puta u popisima iz 1477. godine. Jedan od tri važna grada na istoku Hercegovine bio je Mileševo. Budući da su ove gradove Osmanlije konačno zauzele u ljeto 1465. godine, vjerovatno je da je ovaj kadiluk osnovan prije 1469. godine.

Prijepolje je 1469. godine bilo najvažniji centar Mileševskog okruga. Kasnije, činjenica da se Mileševski kadiluk više ne spominje, ali se spominje Prijepoljski kadiluk, ukazuje na promjenu lokacije centralne uprave, čime se podrazumijeva da se bez obzira na promjenu njegovog naziva i dalje spominje isti okrug.

Nije poznato kada je administrativno-politički i sudski centar ovog vilajeta/kadiluka premješten iz Mileševa u Prijepolje; velika vjerovatnoća je da se to desilo nakon što su se Osmanlije potpuno naselile na hercegovačkim zemljama 1482. godine i uklonile ostatke lokalnih uprava¹⁶.

Do početka 15. vijeka, Hercegovački sandžak sastojao se od četiri kadiluka: Drina/Foča, Blagaj, Mileševo/Prijepolje i Novi kadiluk¹⁷. Početkom 17. vijeka, Bosanskom sandžaku bilo je pripojeno 16, Zvorničkom sandžaku 10, Kliškom sandžaku 4 i Hercegovačkom sandžaku 17 kadilučkih centara. Prijepoljski, Mileševski, Ljubovički i Matarugski okruzi bili su pripojeni Prijepoljskom kadiluku, koji je bio jedan od kadiluka pripojenih Hercegovačkom sandžaku¹⁸.

S vremena na vrijeme vidjevši potrebu za određenim administrativnim promjenama, slao se direktno sultanov ferman posebnima regijama, a regionalne kadije su bile obavještavane o situaciji.

Primjer ovoga možemo vidjeti u sidžilu Novopazarskog kadije zabilježenom 21. marta 1768. godine. Hercegovački sandžak je pripojen Bosnanskom Ejaletu po naredbi sultana. Ova situacija je objavljena sudijama i regentima Visokog, Vojnice, Čajniče, Pljevalja, Prijepolja, Stari Vlah i Novog Pazara, a naredeno je da se pročita i zavede u okružnim sudovima. Sultanov ferman je stigao u Novi Pazar preko Bosanskog vijeća, a o situaciji je obaviještena vlast i zabilježena¹⁹.

¹⁶ H. Šabanović, s.d., s. 163-165.

¹⁷ H. Šabanović, s.d., s. 188.

¹⁸ H. Šabanović, s.d., s. 229-231.

¹⁹ Ahmed S. Aličić, Sidžili Kadije Kaze Novi Pazar, (1766-1768), Uzice 2012, s. 181.

b-) Razvoj okružnog centra Prijepoljske kasabe

Osmanska uprava, sa svim karakteristikama svoje civilizacije, imala je ozbiljan utjecaj na cjelokupan život grada. Ovaj efekat je bio posebno vidljiv u centrima gradova. Jer se administrativna, vojna i kulturna moć nalazila u gradskim centrima. Uprkos novim historijskim uslovima, Prijepolje je sačuvalo svoj stari gradski izgled. Radni život i vjerska uvjerenja ljudi bili su zaštićeni. Prema osmanskome sistemu, ovo mjesto se smatralo *tržnicom*, a njegovi prihodi su određivani kao privatni has hercegovačkog sandžak-bega.

Kada pogledamo popise stanovništva iz prve polovine 16. vijeka, vidimo da nova osmanska uprava nije imala veći uticaj na živote ljudi tog regiona. Osmanska birokratija nije imala namjeru da tamo uspostavi veliki ekonomski i politički centar. Zato što je obližnji grad Jenipazar postao veći centar. Dakle, Prijepolje je pokušavalo da se razvija unutar unutrašnjih granica države, u okviru vlastitih ekonomskih mogućnosti, ali geografija i resursi nisu mu dozvoljavali da postane veći centar. U poređenju sa okolinom, Prijepolje je, prema riječima njegovih savremenika, bilo srednje razvijeno naselje.

Tokom putovanja u Hercegovački sandžak s francuskim ambasadorom, Žan Šeno je 1547. godine spomenuo Prijepolje kao jedno „*Malo lijepo selo*”. Putnici koji su prolazili kroz tu regiju u kasnijim godinama rekli su da je ovo bilo pretežno kršćansko naselje. Putnik Filip Difren Kane, prolazeći kroz Prijepolje 1573. godine, zapisao je u svom dnevniku sljedeće: „*Stigli smo u Prijepolje. Bila je to velika varoš. Kroz nju teče rijeka Lim. Izvan varoši vidjeli smo ruševine stare kršćanske crkve. Bio je to prekrasan karavan-saraj i tržnica sa svime.*” Drugi putnik, Leskalopje, prolazeći ovuda 1574. godine, zabilježio je grad kao *veliku kršćansku varoš*.

U hercegovačkom popisu stanovništva iz 1585. godine zabilježena su imena trgovišta Prijepolje i 10 kršćanskih naselja:

1. Mahala Radosavinog sina Radmila
2. Mahala Dobrinjak
3. Mahala Radošina sina Radosava
4. Mahala Popa Radivoya
5. Radošina Mahala, sina Milkinog
6. Božidareva Mahala
7. Živkova Mahala, sina Ivaninog
8. Radošina Mahala, sina Radonjinog
9. Radica Mahala²⁰.

²⁰ Hatidža Čar-Drnda, s.d., s. 48-49.

Prema Mustafi Memiću, nakon izgradnje džamije Hadži Abdurrahman, Prijepolje je postalo grad koji se sastoji od dva dijela. Jedan dio grada su naseljavali muslimani, a drugi kršćani. Kasnije je izgrađena *džamija Ibrahim-paše*. U Donjem Prijepolju je kasnije stvoren mješoviti dio, koji uključuje 6 muslimanskih i 4 kršćanska naselja. U to vrijeme, Prijepolje se moglo pohvaliti s 10 džamija, 1 sahat-kulom, 3 medrese, 4 tekije, 4 škole i 3 hana²¹.

Još jedan popis stanovništva iz Hercegovačkog sandžaka iz 16. stoljeća ukazuje na to da je Prijepolje postalo muslimanska kasaba. Primarni faktor u transformaciji Prijepolja bila je islamska transformacija grada. Islam svakako nalaže osnivanje vakufa i njihovu ulogu, posebno bogatim muslimanima da troše svoje bogatstvo za dobrobit cijele zajednice. Primjer ove humanitarne aktivnosti je izgradnja prve džamije u Prijepolju od strane čovjeka po imenu Hadži Abdurrahman. Tako je osnovano prvo muslimansko naselje istog imena. Džamija je bila fundamentalni element u formiranju islamskog grada. Pored svoje vjerske funkcije, ova džamija je služila i kao škola, pa čak i centralno mjesto gdje su se okupljali ne samo ljudi iz vlastitog naselja već i oni iz okolnog područja.

Komandant tvrđave Mileševa, Nurullah ibn Iskender, uvakufio je džamiji parcelu zemlje kako bi zadovoljio njene potrebe za svijećama i prostirkama. Izgradnja džamije, s pojavom muslimanskog naselja, označila je značajnu prekretnicu u razvoju grada. Drugim riječima, da bi naselje postalo grad, moralo je posjedovati određeni nivo urbanog razvoja, pored političkog, društvenog i ekonomskog značaja i za lokalno stanovništvo i za okolnu zajednicu. Prijepolje, kao i drugi gradovi, sastojao se od dva dijela.

Prvi dio je bio proizvođački, trgovački i zanatski centar grada, i tu su živjeli muslimani. To je u suštini bio centar grada. Drugi dio su naseljavali ljudi koji su se bavili poljoprivredom i stočarstvom, i bio je prvenstveno kršćanski. Vođa ovih kršćana bio je knez Bene (Pene, sin Vukašinov). Mahala u kojoj je živio također je nosila njegovo ime. Kršćani su se bogoslužili u crkvi *Svetog Jurja* u ovoj mahali. Crkva nije bila samo vjerski centar za njih, već je imala i drugi značaj. Obližnji manastir Mileševa također je posjedovao vlastitu imovinu. Godine 1377. kralj Bosne i Srbije Tvrtko krunisan je u manastiru Mileševa. Tu su se nalazili i kršćanski temelji. I crkva i manastir odigrali su značajnu ulogu u opstanku kršćanstva u regiji.

²¹ Mustafa Memić, "Tarihsel Süreç İçerisinde Sancak'taki Müslüman Varlığı" Muhacirlerin İzinde --Boşnaklar'ın Trajik Göç Tarihinden Kesitler-, Derleyen: Hayri Kolaşinli, Ankara 2012, 4. Baskı, s. 168.

Iako je Prijepolje steklo islamski identitet neposredno prije kraja 16. stoljeća, kršćani, koji su predstavljali neizostavni element starije strukture stanovništva, također su bili prisutni sa svojim karakteristikama.

Osmanska uprava nastojala je iskoristiti postojeće proizvodne resurse i kroz njih, osigurati kontinuirani razvoj grada. Budući da je služilo i kao sudski i administrativni centar, nudilo je stanovništvu širok spektar mogućnosti zapošljavanja. U stvari, ovo je bio bitan preduvjet za razvoj naselja. U 17. stoljeću, Prijepolje se sastojalo od dva glavna dijela: čaršije i stambenog područja. Mostovi i splavovi preko rijeke omogućavali su i transport i komunikaciju. Džamija Ibrahim-paše smještena u Gornjem Prijepolju, sa vakufom smještenom na samoj obali rijeke Lim, kojem je pripadalo 50 kuća, jedna derviška loža, dvije škole i 10 trgovina. Sve ove zgrade izgrađene su od prihoda Ibrahim-pašine zadužbine. Donje Prijepolje, smješteno na rijeci Mileševki, posjedovalo je veću površinu zemljišta od gornjeg naselja.

Evlija Čelebija bilježi da je grad imao 10 mahala, četiri kršćanske i šest muslimanskih i da se u njima nalazilo 486 kuća. U ovoj mahali nalazila se i palata Ismail-paše, vezira iz Budimpešte, za kojeg se vjeruje da je bio rodom iz Prijepolja. U ovom dijelu Prijepolja nalazilo se i otprilike 10 džamija, 1 sahat-kula, 3 medrese, 4 škole i 4 derviške lože, 3 gostionice i 1 karavan-saraj. Do 17. stoljeća Prijepolje je postalo pretežno muslimanski grad, razlikujući se od drugih srednjovjekovnih gradova u tom pogledu²².

Nije široko poznato da je grad Prijepolje slao učenike u instituciju koja je obučavala osmanske državnike. U Osmanskom carstvu postojala je posebna škola za obuku državnika, koja se nalazila unutar palate. Ova škola se zvala Enderun škola. Učenici su birani među regrutovanim dječacima. Ovi regrutovani dječaci su uglavnom bili posebni, talentovani, inteligentni, a među njima su bila odabrana djeca iz Rumelije koja su regrutovana u mladosti prema Devširmskom zakonu. Prema Rycautu, rumelijski gradovi iz kojih je regrutovano najviše kršćanske djece prema Devširmskom zakonu bili su: Skoplje, Štip, Ćustendil, Prizren, Samokov, **Prijepolje**, Pljevlja, Janina, Prilep, Aleksandrija, Ohrid, Peć, Dukadin, Kičevo, Foča, Manastir, Mostar, Zvornik, Šabac, Kastoria, Nikopol i Solun. Ova inteligentna djeca su primala posebnu obuku i bila su obučavana za državne poslove prema svojim sposobnostima te su imenovana na visoke i ugledne položaje kao što su janjičarski poglavar, veliki vezir, blagajnik, vezir, ambasador, divanski pjesnik, kaligraf, guverner i namjesnik²³.

²² Hatidža Čar-Drnda, s.d., s. 49-51.

²³ Ülker Akkutay, „Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun Mektebi”, Osmanlı –Toplum-, Cilt 5, Ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 187.

D-) Veliki osmanski vezir iz Prijepolja: Sari Sulejman Paša (1685-1687)

Prijepolje je bio grad koji je poslao velikog vezira u Osmansko carstvo. Sari Süleyman-paša rođen je u Hisardžiku (Mileševo), Prijepoljski okrug Hercegovackog sandžaka. Ime njegovog oca bilo je Mürüvvet, a ime majke Huri Hatun. Budući da je u vrijeme smrti imao preko šezdeset godina, procjenjuje se da je rođen oko 1628-29. godine. Poznato je da je u Istanbul došao s dubrovačkom ambasadorom i stupio u službu vezirske porodice Köprülü. U ranim godinama vladavine sultana Mehmeda IV, nakon 1648. godine, primljen je u palaču i neko vrijeme služio u Tajnom vijeću (Helvacıyan-ı Hâssa Ocağı)²⁴.

Dana 31. augusta 1669. godine imenovan je za šefa vijeća narednika s titulom Çavuşbaşı (glavni narednik)²⁵. Dana 22. februara 1673. godine imenovan je za guvernera Bosanskog Ejaleta²⁶. Dana 9. marta 1673. godine, veliki vezir Öprülüzâde Fâzıl Ahmed-paša imenovao ga je za komornika velikog vezira, i na toj poziciji je ostao do svoje smrti²⁷. Dana 11. novembra 1676. godine, Süleyman-aga je dobio dužnost mirahura (mirahur)²⁸. Budući da su vodeni putevi Meke i područje oko Kabe bili ozbiljno oštećeni zatrpavanjem pijeskom i zemljom zbog jakih kiša i rezultirajućih poplava, Mirahur Süleyman-aga je poslan u Meku na popravke 3. juna 1681. godine. Nakon što je uspješno završio svoju dužnost, vratio se u Istanbul²⁹.

Dana 27. januara 1684. godine imenovan je za okružnog upravitelja Rikaba, noseći titulu vezira, poziciju unutar sultanovog užeg štaba. Dana 19. marta imenovan je za serdara vojske koja je čuvala planinu Babadağ i poslan na front. Njegovi uspjesi u bitkama protiv poljskih trupa pod komandom poljskog kralja Sobieskog, uz podršku krimskih snaga pod komandom Selima Giraya, doveli su ga do istaknutog položaja.

Mehmed IV je imenovao **Prijepoljskog Sari Süleyman-pašu za velikog vezira 18. decembra 1685.** godine. Kaže se da je na njegovo imenovanje na ovu poziciju, najviši autoritet nakon sultana, utjecao njegov uspjeh u odobravanju

²⁴ Ömer Faruk Akün, „Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mirahur Sarı Süleyman Ağa Mücadelesi ile İlgili Bir Konuşma Zabtı”, *Türkiyat Mecmuası*, Cilt 19, İstanbul 1980, s. 17.

²⁵ Abdurrahman Abdi Paşa, *Vekayi'nâme*, (haz. Fahri Çetin Derin), İstanbul 2008, s. 329.

²⁶ Defterdar Sarı Mehmed Paşa, *Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1704)*, Haz. Abdüllkadir Özcan, TTK, Ankara 1995, s. 35.

²⁷ Abdurrahman Abdi Paşa, s.d, s. 407.

²⁸ Abdurrahman Abdi Paşa, s.d, s. 451.

²⁹ Ömer Faruk Akün, s.d., s. 9-10.

vojne službe uprkos teškim finansijskim okolnostima. Veliki vezir i Serdârîem-krem Süleyman-paša otputovali su za Beograd, a zatim za Budim uz veliku ceremoniju 19. aprila 1686. godine. Da bi spasio Budim, napao je Austrijance koji su opsjedali tvrđavu 14. avgusta, ali je poražen i prisiljen na povlačenje uz nekoliko hiljada žrtava. Dana 16. jula, 36.000 kilograma baruta u skladištu municije tvrđave se zapalilo i eksplodiralo, ubivši 4.000 osmanskih vojnika i izgubivši Budim (2. septembra 1686. godine). Sulejman-paša je tada bio prisiljen vratiti se u Ösek.

Dana 12. augusta 1687. godine, bitka protiv vojske Austrijskog carstva na planini Harsan blizu Mohača završila se teškim osmanskim gubicima i pobjedom Carske vojske. Zbog višegodišnje nemogućnosti da prime ulufe (nagradu), vojnici su se pobunili. Sulejman-paša, nesposoban da uvjeri vojnike, pribjegao je bijegu s malom grupom svojih ljudi. Sulejman-paša je putovao dunavskim ratnim brodom preko Beograda do Ruse, a odatle do Istanbula (15. septembra 1687.). Nakon što se nekoliko sedmica skrivao, Sulejman-paša je zarobljen 8. oktobra. Dana **14. oktobra 1687.** godine, zadavio ga je narednik Haseki Ibrahim Aĝa, a njegova odrubljena glava poslana je pobunjeničkim vojnicima u Plovdivu. Tijelo **Sulejman-paše, čija je vladavina trajala godinu, devet mjeseci i dva dana,** sahranjeno je ispred mihraba džamije koju je sagradio na padini od Ahmediye do Doĝancılara u Üsküdaru tokom svog mandata³⁰.

Sulejman-pašu su i savremeni i kasniji lokalni historičari okarakterisali negativnim pridjevima poput prevarantskog, podmuklog, buntovničkog, okrutnog lažljivca. Strani historičari, s druge strane, istakli su njegove pozitivne osobine i dostignuća. Njegov dobar izgled i štedljivost jednoglasno su isticali. Anonimni posmatrač, očigledno dobro upoznat s njim, opisao ga je kao vladara sa sklonošću ka govoru bosanskog jezika, izuzetno bogatog, koji je odbacivao pisma svog činovnika zbog lošeg rukopisa i koji je vodio poslove bez konsultacija s nadležnim službenicima³¹.

S druge strane, Hans Georg Majer kritikuje historijske izvore koji ističu negativne karakteristike velikog vezira izjavom: „...*Ovdje se čovjek jasno sudi bez ikakvih pitanja, na osnovu njegove historijske sudbine.*” Pjesma na natpisu koji se još uvijek nalazi na susjednom zidu džamije koju je on sagradio navodi da je milosrdni, saosjećajni vezir nevin preminuo, umro kao mučenik na dan Kurban-bajrama. Ovaj natpis odražava perspektivu njegove porodice i bliskih prijatelja, koji

³⁰ Abdullah Kılıç, *Tarihi Eserleriyle Üsküdar*, İstanbul 2017, s. 216-217.

³¹ A. Özcan, s.d., 541-544.

su, u njegovom otpuštanju, okrivili vojnike koji su se protivili njegovoj namjeri da ojača tvrđavu Eger (Eger/Mađarska) vojnicima i opremom³².

1. EKONOMSKI I DRUŠTVENI ŽIVOT

Činjenica da se Prijepolje nalazi na raskrsnici između trgovačkih centara Dubrovnika, Sarajeva i Novog Pazara direktno je pozitivno uticala na ekonomski život grada Prijepolja. U davna vremena, iz Prijepolja se do Pljevalja moglo stići za šest sati. Budući da se voće i povrće nije uzgajalo u Pljevljima, svježi proizvodi su se prevozili iz Prijepolja do pijace u Pljevljima i tamo prodavali. Gradovi Dubrovnik i Kotor, smješteni na obali Jadranskog mora, bili su drugi važni trgovački centri koji su direktno uticali na ekonomiju Pljevalja, a samim tim i na Prijepolje. Pljevlja su se nalazila na važnoj raskrsnici puteva: sjeverni put, koji se protezao od Kotora i Risna preko Grahova, Nikšića, Krnove, Šavnika, Jezera i Tare do Pljevalja, i put koji se protezao do Dubrovnika preko Trebinja i Bileče (Bileke), dali su život Pljevljima. Dubrovnik i Novi Pazar, kao najvažniji trgovački centri svog vremena u regiji, značajno su proširili trgovinu Prijepolja i Pljevalja. Prisustvo brojnih dokumenata koje su sastavili sudije ovih okruga u Dubrovačkom arhivu najznačajniji je dokaz za to³³.

Još jedan važan trgovački centar za grad je Sarajevo, do kojeg se može doći preko Priboja i Ruda. Novi Pazar, također dostupan preko Sjenice, treći je centar koji igra značajnu ulogu u ekonomskom životu Prijepolja.

A-) Čaršija, pijaca i zanimanja

Pregled popisnih zapisa vođenih za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog i čuvanih u palati Topkapi pruža informacije o Hercegovačkoj Livi, jednoj od liva u Rumeliji. Na primjer, prihod od Prijepoljske pijace (*Bazarı*), koja je bila povezana s ovom livom, bio je pod kontrolom mirlivana i imao je prihod od 17.773 akči³⁴.

³² H. Georg Majer, s.d., s. 49.

³³ Sead İbriç, XIX. Yüzyılda Yenipazar Sancağı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2004, s. 70.

³⁴ Tayyib Gökbilgin, „Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları”, Belleten, Cilt: XX, Sayı 78, Ankara 1956, s. 260.

Za vrijeme vladavine istog sultana, istaknuti nemuslimanski trgovci u Prijepolju lično su dolazili u Istanbul da se žale na određene radnje i tužbe su podnesene u gradu. Nakon toga, Džafer, narednik carskog vijeća, i Hajdar-paša u Hercegovini primili su naredbu od 26. decembra 1559. godine kojom se prijepoljskom kadiji nalaže da postupa u skladu sa zakonom³⁵.

Država je povremeno mogla uvesti mjere zabrane prodaje određene robe, predmeta i životinja stranim dostojanstvenicima. Stanovnici Prijepolja poslali su predstavnike u Istanbul da se požale da nemusliman po imenu Kratin u Pljevljima kupuje med, ulje, pčelinji vosak, obrađenu kožu, a također i konje i prodaje ih stranim trgovcima. To je uzrokovalo nestašicu ove robe na tržištu. Iako je prodaja robe i životinja stranim dostojanstvenicima bila zabranjena, 11. novembra 1564. godine ako je pritužba istinita, Sulejman Veličanstveni naredio je hercegovačkom begu, kadijama Prijepolja i Višegrada, da uhapsu, zatvore i kazne Kratina, koji je prodao ovu robu³⁶.

Sa promjenom tržišnih dana uspostavljenih u Pljevljima, zajedno sa Prijepoljem, narod je pripremio dve peticije na srpskom jeziku i poslao ih okružnom načelništvu Liva 1861. godine. Ured guvernera okruga Liva dostavio je dokumente o tržnici Istanbulu, s popratnim pismom radi preduzimanja potrebnih mjera. Ovaj nacrt dokumenta ne sadrži objašnjenje datuma otvaranja pijace niti planiranog datuma njene promjene³⁷.

Na drugom mjestu smo pronašli zapis o ovome. Prijepoljska pijaca se održavala u centru grada *nedjeljom*. Međutim, u zapisu od 29. juna 1864. godine, u Generalnoj direkciji za zemljišne knjige i katastar, pronađena je odluka da se od sada *nedjeljna* pijaca održava *subotom*³⁸.

³⁵ TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), A. {DVNSMHHM.d. No: 3 s.117 Hüküm: 650, Mühimme Defteri 26 Rebiyülevvel 967 [26 Aralık 1559] tarihli hüküm.

³⁶ 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565) Özet, Transkripsiyon ve İndeks, Cilt I, s. 62. Not: 71 numaralı hüküm 6 Rebiülahir 972 [11 Kasım 1564] tarihlidir.

³⁷ BOA, A. MKT. MHM. 234/85, Sadaret Mektubî Mühimme Kalemi'nden 4 Rebiülevvel 1278 [10 Eylül 1861] tarihinde Maliye Nezareti'ne gönderilen tezkire sureti.

³⁸ Ankara Tapu Kadastro Arşivi Genel Müdürlüğü (TK. GM.) D. No: 82, Hicri 993 [Miladi 1585] tarihli olan defterin 239. Varakın arkasına ilave edilen 25 Muharrem 1281 [29 Haziran 1864] tarihli ekte Pazar gününün Cumartesi günüyle değiştirildiği notu mevcuttur.

Prema Bosanskom godišnjaku iz 1867. (1284. hidžr.), pijaca u Prijepolju se održavala subotom, pijaca u Sjenici nedjeljom, a pijace u Pljevljima i Novoj Varoši ponedjeljkom³⁹.

Iz knjige troškova koja se vodila u Prepolju između 1820. i 1821. godine⁴⁰, možemo utvrditi cijene osnovnih potrepština i stočne hrane koje su se prodavale na gradskoj pijaci. Knjiga evidentira mjesečne troškove. U nastavku smo kao primjer naveli jedinične cijene koje smo utvrdili na osnovu jednog mjesečnog dijela ove knjige. Bili smo iznenađeni kada smo vidjeli da s obzirom na taj period je cijena iste količine mesa bila gotovo manja od četvrtine cijene maslaca. Činjenica da je meso jeftinije od povrća nešto je što ljudi danas teško mogu shvatiti. Učinilo nam se prilično zanimljivim da je cijena povrća bila tri puta veća od cijene mesa, te da se za 21 okku mesa moglo kupiti samo jedna okka kafe.

Jedna kiyye/okka, korištena kao mjera težine tokom osmanskog perioda, danas je ekvivalentna 1,283 grama. Kao monetarna jedinica, odgovara 40 para = 1 kuruš.

Tip	Količina	Cijena
Hljeb	1 komad	2 para
Fino brašno	1.283 gram	8 para
So	1.283 gram	13 para
Meso	1.283 gram	15 para
Povrće	1.283 gram	40 para
Pirinač	1.283 gram	50 para
Med	1.283 gram	50 para
Maslac	1.283 gram	70 para
Kahva	1.283 gram	320 para
Svijeća	1.283 gram	66 para
Ječam	1.283 gram	20 para
Trava	1.283 gram	1 para
Drvo	1.283 gram	12 para
Mjesečna plata kuhara	-	1.000 para

³⁹ Sead İbriç, s.d., s. 67.

⁴⁰ BOA, D. BŞM. d. No: 8826, 29 Zilhicce 1236[27 Eylül 1821] tarihli (a.g.tt) Başmuhasebe Masraf Defteri.

B-) Prikupljeni porezi

Tokom osmanskog perioda, najvažniji izvor državnih prihoda, kao što je to i danas, bili su porezi prikupljeni pod raznim naslovima. Najvažniji porez koji je prikupljan od nemuslimana u Prijepolju bila je tzv. *džizja*. Pored toga, postojali su i drugi porezi prikupljeni od javnosti pod nazivima *agnam*, *imdad-i hazeriye* i tako dalje. Ovdje smo pokušali ispitati džizju pod dva glavna naslova. Prvo, zbog obilja dokumentacije o ovoj temi, ispitali smo džizju kao zaseban naslov.

a-) Zanimanja i porezi koje je plaćalo stanovništvo

Tokom početnog osmanskog osvajanja grada, Prijepolje je bilo naseljeno isključivo kršćanima. Zapisi iz 1468-1469. pokazuju 140 domaćinstava i 24 neženja. Devet godina kasnije, zapisi pokazuju 157 domaćinstava, 2 udovice i 38 neženja koji su živjeli u Prijepolju. Ovo područje je bilo poznato kao „Hasi” (privatni porez) hercegovačkog sandžak-bega. Uključujući sve poreze, godišnje se prikupljalo 29.512 akči. Najznačajniji dio toga bili su tržišni porezi i porez od 9.400 akči, koji se naplaćivao na pristaništa koja su upravljala splavovima. Ovaj iznos ukazuje na to da se u tom periodu odvijala značajna trgovina. Za svaki natovaren splav naplaćivala se naknada od 2 akče, ali stanovnicima se nije naplaćivala cestarina. Porez od 5.600 akči naplaćivao se na poljoprivrednu proizvodnju i vino proizvedeno od grožđa uzgajanog u gradu. Porez od 2.040 srebrnjaka također je nametnut na ječam, pšenicu i ostale mahunarke. Od šest mlinova u gradu, pet je bilo u vlasništvu zajednice, a samo jedan u privatnom vlasništvu. Svi ovi mlinovi radili su tokom cijele godine. Što se tiče ekonomske vrijednosti, ove zgrade su pružale značajnu finansijsku dobit javnosti.

Ukupan porez od 345 akči naplaćivan je stočarima u regiji za sitnu stoku i 80 akči za svinje. Dva abači proizvodila su vlastitu robu u svojim domovima, radeći sa vlastitim materijalima. Kožara je obrađivala kože domaćih i divljih životinja. Obučari, krznari i proizvođači filca bili su prisutni na čaršiji. Postojao je i draguljar koji je služio bogatim stanovnicima Prijepolja. Ovdje je postojala i posebna društvena klasa, uglavnom bolje situirana od ostatka stanovništva. Ova grupa, zbog privilegovanih položaja koje su dobili od hercegovačkog sandžak-bega, nije plaćala vrlo visoke poreze. Vlasi iz Prijepolja, zajedno sa Vlasima iz Limske regije, plaćali su 4.500 akči.

Do kraja 15. stoljeća, ništa se nije promijenilo za ljude. Stara vjerska struktura je sačuvana, dok je društvena situacija ostala uglavnom ista. U prvoj polovini 16. stoljeća vidimo promjenu u vjerskom pejzažu stanovništva. Prema popisu iz 1519. godine, u Prijepolju je bilo 168 kršćanskih domaćinstava, 2 samačka domaćinstva i samo 10 muslimanskih domaćinstava. Muslimanska domaćinstva su

se pojavila kada su mještani prešli na islam. Prelazak na islam nosio je privlačnost novog života i ekonomske podrške. Osim toga, u gradu su živjeli muslimani, koji su imali timare unutar osmanskog zemljišnog sistema. Njihov broj se stalno povećavao i do 16. stoljeća Prijepolje je dobilo status grada. Pravni status muslimanskih stanovnika se također promijenio. Među porezima koji su se naplaćivali podanicima, *porez na zemlju* i drugi porezi prestali su se naplaćivati od muslimana. To je bilo zato što su sada igrali značajnu ekonomsku ulogu u osmanskom društvenom sistemu. Više nisu obrađivali zemlju, već su predstavljali klasu zanatlija ili trgovaca.

Budući da se grad nalazio na putu, pojavila se nova klasa koja se brinula o potrebama prolaznika. Ova klasa se sastojala od 34 porodice. Ove porodice su bile društveno raznolike. U stvari, zemljoposjednici su imali najviši status, igrajući i vojne i administrativne uloge. Kadije, vojvode, vlasnici timara i zeameta i tako dalje, nisu bili uključeni u stanovništvo grada. Grupa koju nazivamo istaknutim značajnim ličnostima u Prijepolju bila je prvenstveno religiozna. Među njima je bio Hasan, sin Mustafe, imam i propovjednik džamije Hadži Abdurrahman; mujezini iste džamije bili su Hasan, sin Hasanov, i Hasan, sin Balijev. Veli je bio povjerenik Abdurrahman vakufa. Većina ljudi bili su zanatlije: četiri krojača, jedan pekar i jedan kovač. Sudeći po putnicima koji su prolazili, nesumnjivo je među njima bilo raznih zanatlija. Vjerujemo da su i javnosti bili mnogo više potrebni.

Kršćani su živjeli kao zasebna zajednica u Mahali Pene, sina kneza Vukašina. Ova mahala sastojala se od 63 domaćinstva. Sva su bila podložna porezu *Baština*. Njihov primarni izvor prihoda bila je poljoprivreda, a zaselak Toplanje su koristili i kao zajedničko vlasništvo. Dijelili su livade, pašnjake i male gajeve tamo. Bili su Vlahti i uglavnom su se bavili poljoprivredom, te su bili relativno imućni. Njihove odgovornosti prema hercegovačkom sandžak begu bile su posebno definirane.

U zamjenu za održavanje mosta Fatiha Sultana Mehmeda preko rijeke Lim, 11 kršćanskih domaćinstava bila su oslobođena svih poreza koji su dugovali i državi i zemljoposjednicima. Na rijekama Lim i Komaska tokom cijele godine radilo je 10 mlinova. Dva mlina bila su u vlasništvu kneza Penea, dva u vlasništvu vakufa Hasan-paše Boljaniča, jedan u vlasništvu Jurajevog sina Radiče, a ostalih pet zajednički su upravljali stanovnici Prijepolja. Na Limu se nalazio ribnjak. I on je pripadao stanovnicima Prijepolja i plaćali su godišnji porez od 140 akči.

U društvenom statusu grada Prijepolja postojao je poseban kršćanski segment: kršćanska vojna (*vojnička*) klasa, koja je uživala određene ekonomske privilegije. Obavljali su razne vojne službe. Na primjer, postojale su četiri vojničke porodice. Budući da su imali glavarstva (*farme koje su posjedovali bez plaćanja poreza*), plaćali su manje poreza od ostalih kršćana. U zavisnosti od veličine nji-

hovich farmi, plaćali su između 220 i 260 akči poreza po porodici. Bili su poznati kao vrlo bogat društveni segment grada. Učestvovali su u izgradnji Novog i, zajedno s Vlasima iz Novog, plaćali su porez od 200.000 akči.

Poređenja radi, kršćani u Srebrenici plaćali su samo 120.000 akči za rudnik i kovnicu novca. Ovi, uključujući Nove Vlahe, činili su 69 kršćanskih domaćinstava koja su živjela u devet naselja u Prijepolju 1585. godine. Sandžak-begu u Hercegovini platili su 6.343 akče za razne vjerske i običajne poreze. Platili su 1.600 akči za porez na *ispenč*, 1.293 akče za porez na Pijacu i druge manje poreze. Osim toga, plaćali su desetinu na žito, porez na vino i desetinu na sitnu stoku. Budući da ovi popisni zapisi iz 1585. godine bilježe samo kršćane koji su plaćali desetinu u Prijepolju, a muslimani i kršćani koji su plaćali druge poreze nisu uključeni u ovaj registar, tačni podaci o stanovništvu nisu dostupni⁴¹.

U popisnim zapisima iz 1477/78. koje smo pregledali, porezi su zabilježeni sa sljedećim karakteristikama. Prvo, napominjemo da smo broj domaćinstava pomnožili koeficijentom 4,5 kako bismo odredili broj stanovnika. Dodavanjem 40 samaca i udovica na broj od 155 domaćinstava $\times 4,5 = 697$ ljudi **u Prijepolju**, možemo reći da je **ukupan broj stanovnika bio 737**. Ovi ljudi su državi plaćali 4.837 akči (vrsta poreza) u *ispenč* (*spence*)⁴². Nadalje, kada se svi porezi na proizvedenu robu i životinje, kao što su svinje, ovce, žitarice, voćnjaci, med, voće i alkoholna pića, kao i mlinovi, sudski prihodi itd., uzmu u obzir zajedno, zabilježen je porez od 29.513 akči.⁴³

U popisnoj knjizi iz 1520. godine, u nastavku je data raspodjela vrsta poreza prikupljenih iz okruga Mileševa, tržnice Prijepolje, te ukupni iznos od 17.673 srebrnih novčića.⁴⁴

⁴¹ Hatidža Čar-Drnda, s.d., s.51-54.

⁴² *Ispenç*: Vrsta poreza koji se naplaćivao kršćanima koji se bave poljoprivredom. Muslimani su, zauzvrat, plaćali porez koji se naziva „*çift*”.

⁴³ BOA, TD. d. No: 5, 882 [1477-78] tarihli Tahrir Defteri, s. 282.

⁴⁴ BOA. MAD. d. No: 22997, 926 / [1520] tarihli Tahrir Defteri, s. 368.

Vrste poreza i naplaćeni iznos					
Kršćanski porez (İспенç) 4.200	Muslimanski porez (Resm-i çift) 190	Pšenica 121 bušel ⁴⁵ Vrijednost: 968	Zob 171 bušel Vrijednost: 513	Ječam 7 bušela Vrijednost 35	Proso 70 bušela Vrijednost 270
Raž 92 bušela Vrijednost: 378	Kabluca pšenica 25 bušela Vrijednost: 100	Alkohol (Mer. jed.: Müdre): 190 Vrijednost: 950	Porez na vrt 348	Sudske takse 686	Porez na lan 25
Mlin : 7 porez: 180	Porez na brak (resm-i arus): 20	Kazna (prekršaji) (Resm-i cürm) 400	Porez na svinje (Bid'at-ı hinzir) 100	Porez na pijacu (Bâc-ı siyâh) 8.000	Porez na livade (an-Hassa çayır) 120
Ukupno 17.673 akči					

b-) Porez džizja prikupljen od nemuslimana

Jedan od najvažnijih poreza koji se naplaćivao nemuslimanima tokom osmanskog perioda bio je „*cizye*” (javni porez) ili „*cizye-i gebrân*”. Ministarstvo finansija je koristilo vlasništvo nad zemljom kao kriterij za održavanje prihoda od džizje. Osmanlije su usvojile isti iznos koji se prikupljao kao i „*glavarina*” na Balkanu prije Osmanskog carstva. Iako su ga direktno za državnu blagajnu prikupljali zvaničnici lojalni sultanu, ponekad su ga prikupljale i sudije kao oblik vjerskog poreza pod kontrolom i od strane sudija. U skladu s vjerskim zakonom, Osmanlije su dosljedno oslobađale od ovog poreza žene, djecu, slijepe, osobe s invaliditetom, nezaposlene i vrlo siromašne. Osmanski sistem je dijelio poreske obveznike džizje u tri grupe: „*âlâ* (bogati), *evsat* (srednja klasa) i *ednâ* (minimalac). Iznos koji su plaćali varirao je s vremena na vrijeme, ali je bio utvrđen na 48, 24 i 12 dirhama srebra ili zlata, respektivno, ili 4, 2 i 1 dinar. Propisom donesenim

⁴⁵ Bušel: Jedinica mjere koja se mijenjala ovisno o lokaciji, vremenu i vrsti žitarica koje su se mjerile tokom osmanskog perioda. Na primjer, prema Bosanskom zakoniku iz sredine 16. stoljeća, 1 bušel pšenice iznosio je približno 35-40 litara, ili 25-32 kg.

u aprilu 1690. godine, poreski obveznik na najnižem nivou *edna* bio je obavezan platiti jedan zlatnik ašrefi, ili 2,25 esedî kuruša, ili 90 para, ili 1.170 mangira⁴⁶.

Najstariji dokument koji nalazimo u Osmanskom arhivu u vezi s porezima prikupljenim od Prijepolja datira iz vremena vladavine sultana Murada III. Dana 30. januara 1588. godine, knezovi i stanovnici vlaškog okruga Istar došli su kod sudije Prijepolja Abdurrahmana Efendije i zahtijevali da se bivši vojvoda Hasan Aga ponovo imenuje za vojvodu, jer je svoje dužnosti obavljao pošteno i nije im pravio probleme prilikom prikupljanja poreza. Kadija je pismeno izvijestio glavni grad o situaciji, uz prisustvo svjedoka⁴⁷.

U dokumentu o isporuci poreza od 28. februara 1665. godine navodi se da je porez Trgovište (*poznat i kao Vulçitrin*), zajedno s cizye-i gebran akçe (*porezom koji se naplaćuje kršćanima*), iznosio 40 kuruša za porez na lan i kafu za neka sela u okrugu Prepolje, te da je te poreze u državnu blagajnu uplatio Mültezim Salih-Beg⁴⁸. Kao što se može vidjeti u ovom dokumentu, napisanom pismom si-jakat, naziv Prijepolje pojavljuje se s natpisom „*Prepolye*” u dokumentima iz 17. stoljeća.

Dio poreza prikupljenih od Prijepolja bio je namijenjen platama vojnika u određenim tvrđavama. Kolašinska tvrđava u Hercegovinskoj Livi je primjer tome. U dokumentu od 28. februara 1665. godine navodi se da su tromjesečne ploče (mevacib) tvrđavskih mustahfiza (*čuvara tvrđave*), azebana (*čuvara tvrđave, pješaka*), martolosana (*vojne klase koju su na Balkanu uglavnom činili kršćani*), Topčujana i poglavara, te slugu iz povijesne džamije isplaćivane provincije. i bogatog poreza Prijepolja i Podoline, podložnog Hercegovačkoj Livi⁴⁹. Shodno

⁴⁶ Halil İnalçık, "Osmanlılarda Cizye", TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 8, Ankara 1993, s. 45-48.

⁴⁷ BOA, AE. SMRD. III. 4/268, Prepolye Kadısı Abdurrahman Efendi'nin şahitler huzurunda düzenlediği 1 Rebiyülevvel 996 [30 Ocak 1588] tarihli hücceti.

⁴⁸ BOA, AE. SMMD. IV. 62/7290 Mültezim Salih Bey tarafından Hazine'ye teslim edilen 12 Şaban 1075 [28 Şubat 1665] tarihli temessük.

⁴⁹ Florici (Vlaški): Nakon 4. vijeka, tokom migracije plemena, romanizovani starosjedilački narodi iz podunavskih i dačkih regija migrirali su na jug i naselili se u istočnim i sjeveroistočnim regijama Balkana. Kasnije su se povukli u planine i nastavili svoje živote kao pastiri i robovi. Tokom srednjovjekovne srpske države, ovi ljudi su se nazivali Vlasi/Vlasi. Tokom osmanskog perioda, sišli su sa planina, pridružili seljacima i postali Sloveni. Država nije naplaćivala određene vjerske i običajne poreze od ovih ljudi, već je godišnje naplaćivala jedan flori od poreskih obveznika. Zauzvrat, bili su zaduženi za popravku dvoraca i mostova tokom pohoda. Pedeset vlaških domaćinstava činilo je katun, a upravitelji okruga nazivali su se knezovi. Knezovi su pomagali eminu koji je

tome, porez obračunat za 1074. hidžretsku godinu, 548.180 akči, dodijeljen je plata-tama za mjesec zul-hidžret 1075. hidžretske godine⁵⁰.

Osmansko-austrijsko-ruski ratovi, koji su započeli nakon Druge opsade Beča 1683. godine, trajali su ukupno 16 godina do Karlovačkog mira. Smatrali smo da bi bilo korisno podijeliti dokument koji smatramo ključnim u vezi s oslobađanjem od plaćanja džizje za stanovnike Prijepolja, čija je okolina bila ratna zona tokom beskrajnih ratova Osmanskog carstva 1693-1694. Kršćanski stanovnici Prijepolja, pograničnog grada, poslali su peticiju Istanbulu u kojoj navode da se danonoćno bore protiv "nevjernika" i traže da im se ne naplaćuje džizja. Znamo da su prijepoljski kršćani bili pravoslavni. Prvi element u dokumentu koji je privukao našu pažnju bila je njihova borba uz Osmanlije protiv zajedničkog neprijatelja. Drugi upečatljiv aspekt dokumenta je činjenica da su pravoslavni kršćani koji su se borili uz Osmansko carstvo definirali katoličke Mlečane i Austrijance kao „nevjernike”.

Otprilike u to vrijeme, sultan Ahmed II je stupio na prijestolje u Jedrenama 1691. godine. Zbog beskrajnih ratova, provodio je više vremena u Jedrenama nego u Istanbulu. Ova peticija, koju su kršćani iz Prijepolja poslali u Istanbul, dostavljena je sultanu u Jedrene, a iz Jedrena je sultan poslao ferman stanovnicima Prijepolja. Ferman, koji je napisao sultan Ahmed II i adresirao na kadiju u Prijepolju, sadrži sljedeći sažetak:

Naš okrug Prijepolje u Hercegovačkom sandžaku je pogranična regija u svakom pogledu, a njegovi stanovnici, svjesni vjerskog značaja zaštite našeg okruga, izjavili su da većinu svog vremena provode danju i noću boreći se protiv nevjernika. Zatražili su da im oprostim porez džizja koji su ovi moji podanici dužni plaćati. Pregled mojih blagajničkih računa pokazuje da ako kršćani u pograničnim područjima pravilno brane svoje granične prijelaze od neprijateljskih napada, od njih se ne naplaćuje porez džizja. Stoga, u zamjenu za njihovu zaštitu okruga Prijepolje i njegovih graničnih prijelaza od neprijatelja, oprostio sam porez džizja ovim kršćanskim podanicima za 1694. godinu, dodijelivši im ovaj novac u zamjenu za njihovu službu. Naredio sam da se moj ferman o ovom pitanju napiše i pošalje 11. maja 1693. godine⁵¹.

naplaćivao porez na flori i zauzvrat su bili oslobođeni poreza. Porez prikupljen od ove grupe nazivao se floricijanski porez.

⁵⁰ BOA, AE.SMMD. IV. 62/7290 Kolašin Kalesi mevacibinin ödendiğini gösterir Hazine'ye teslim edilen 12 Şaban 1075 [28 Şubat 1665] tarihli temessük.

⁵¹ BOA, İE. MİT, 1/68, Sultan II. Ahmed'in Prepol Kadısına gönderdiği 6 Ramazan 1104 [11 Mayıs 1693] tarihli hüküm tezkiresi.

Uprkos ovom izuzeću, za koje vjerujemo da se primjenjivalo na nemuslimane koji su živjeli u centru Prijepolja i obavljali neku vrstu sigurnosne službe, džizja je naplaćivana od nemuslimana u njihovim selima. To je bilo zato što nisu bili obavezni obavljati takvu vojnu službu. Važne informacije dobijamo iz registra džizje iz 1690/91. godine koji je pripadao Eflacima (*Vlah*) koji su živjeli u centru i selima Prijepolja. Ovaj registar navodi 765 nemuslimana u naselju Prijepolje Varoš i 59 sela koja su bila obavezna plaćati džizju. Samo 61 od njih je bilo bogato, 155 je bilo umjerenih sredstava, a 549 niskih prihoda. Uzimajući u obzir ove brojke, postaje jasno da je većina nemuslimana koji žive u selima Prijepolja bila siromašna. Registar je vođen u tri dijela. Nakon imenovanja sela, pisalo se ime pojedinca i opisivale su se njegove fizičke karakteristike. Na primjer, Babine, Kosatica, Mataruge, Zvijezd, Kruševo, itd. Nakon što su zapisana imena 59 sela, imena poreskih obaveznika su zabilježena kao „*Milovan sin Like, srednjeg rasta, tamnih očiju, sivih brkova*” ili „*Nikola sin Vojice, niskog rasta, nebeskih (plavih) očiju, crne brade*”⁵².

Primijećeno je da su kršćanski građani u okrugu Rokča Prijepoljskog okruga Hercegovačkog Sandžaka odbili platiti svoju džizju Ferhadpašazade Hasan-Begu, koji je bio odgovoran za njenu naplatu, ali su se skrivali i prigovarali. Utvrđeno je da se nisu pojavili kada su pozvani na sud i da se radi o oko 240 bandita koji žive u planinama uz albanske pobunjenike. Prijepoljski sudija Abdurrahman Efendija zatražio je naplatu džizje od njih i njihovo kažnjavanje u Istanbulu, a 18. januara 1711. godine naredba je izdata kapetanima i vojnicima tvrđava Kolašin i Nikšić⁵³.

Godine 1731., porezi prikupljeni od Prijepoljskih Vlaha, uključujući porez iz Pljevalja, iznosili su ukupno 11 tereta. Jedan teret je bio ekvivalentan 100.000 srebrnjaka. Devet od njih je namijenjeno za plate vojnika tvrđave Bihke (*Bihać*) u Bosni i Hercegovini⁵⁴.

Naredbom je zahtijevana dostava cijene pročišćenog maslaca i ovnova, koji su se dugo prikupljali u Prijepolju i kao porez slali u Istanbul. Prijepoljski kadija, Ali Efendija, okupio je gradske uglednike i pročitao naredbu. Međutim, postalo je jasno da će isporuka ovog maslaca tokom najtoplijih ljetnih dana biti

⁵² BOA, MAD. d. 1426. Bu defter 1102[1690/91] tarihlidir. 11x29,5 cm. boyutunda ve 32 sayfadan oluşmaktadır.

⁵³ BOA, AE. SAMD. III. 116/11476, Prepol Kadısı Abdurrahman Efendi'nin Sadaret'e gönderdiği 28 Zilkade 1122 [18 Ocak 1711] tarihli ilamı üzerine derkenarı.

⁵⁴ BOA, AE. SMHD. I. 196/15384, Bihke Kale Kapudanı Derviş'in arzı ve 21 Zilhicce 1143 [27 Haziran 1731] tarihli muamelatı.

nemoguća zbog vremenskih uslova. Nakon sastanka, Istanbul je 24. jula 1780. godine obaviješten da će cijena maslaca i ovnova biti poslana zajedno sa zimskom ratom⁵⁵.

Narod Dolčečeberegi/Dulçaizegi(?) iz Prijepoljskog okruga Hercegovačkog sandžaka, napisao je peticiju Istanbulu, navodeći da porez po glavi stanovnika, koji su tražili nekoliko godina, predstavlja tešku nepravdu prema siromašnima među njima. U peticiji su tražili od sultana uzvišenu milost da se porez prikuplja prema mogućnostima pojedinaca. Pregledom zapisa iz istanbulske glavne knjige od 3. maja 1702. godine, otkriva se da je, naglašavajući tešku situaciju Bosne tokom neprijateljske okupacije, donesena odluka da se od stanovništva ne prikuplja „*bedel-i nüzul*” (porez u novcu). Stoga je 6. oktobra 1781. godine poslana naredba namjesniku Bosne, Halil-paši, da se osigura da se porezi prikupljaju u skladu s pravdom i pravima, prema imovinskom stanju pojedinaca⁵⁶.

Porez džizja, koji su trebali plaćati kršćani Prijepolja, nije se mogao naplatiti 1797-1798. godine zbog kuge koja je pogodila Pljevlja i Prijepolje, zajedno s mnogim drugim okruzima Bosne i Hercegovine. Stanovništvo je jedva moglo priuštiti plaćanje poreza, a kamoli hranu. Iz tog razloga, država nije mogla pronaći službenike koji bi bili spremni naplatiti džizju. Ova situacija je također stvorila problem za bosansku blagajnu, a situacija je prijavljena Istanbulu⁵⁷.

c-) Drugi porezi

Stanovnici dva sela, Malasik i Juvalik(?), koja pripadaju okruzima Prijepolje i Istar Vlahija u Hercegovačkom Sandžaku, stigli su sa svojim teretima i životinjama, ali je utvrđeno da nisu platili poreze koje su bili obavezni plaćati od davina, kao što su ispaša, ljetna pašnja i zimski smještaj. Kada je Timarlı Spahija Mehmed zahtijevao poreze s ovih zemljišta, koja su bila pod njegovom kontrolom, oni su to odbili rekavši: „*Umrijet ćemo.*” On je podnio peticiju Istanbulu žaleći se na situaciju, te je 9. februara 1785. godine izdao dekret kojim se zahtijevaju potrebne mjere⁵⁸.

⁵⁵ BOA, AE. SABH. I. 221/14582 Prepol Kadısı el-Hac Ali Efendi'nin Sadaret'e gönderdiği 22 Receb 1194 [24 Temmuz 1780] tarihli ilamı.

⁵⁶ BOA, AE. SABH. I. 337/23534 Prepol Dolçeçebereği ahalisinin gönderdiği arzuhal ve Mevkufat Kalemi'nin 17 Şevval 1195 [7 Ekim 1781] tarihli muamelatı.

⁵⁷ BOA, C. ML. 411/16803, Bosna Valisi Mustafa Paşa'nın 29 Zilhicce 1212 [14 Haziran 1798] tarihli tahrirat sureti. a.g. tt.

⁵⁸ BOA, AE. SABH. I. 261/17528 Timarlı Sipahi Mehmed'in 29 Rebiyülevvel 1199 [9 Şubat 1785] tarihli arzuhali.

Jedan od najvažnijih poreza koje je država prikupljala bio je porez na male preživare koji se naplaćivao na stoku. Nakon naredbe o prikupljanju poreza na male preživare od svih bosanskih okruga, Prijepoljski sudija Ibrahim Efendija izdao je dokument od 31. jula 1795. godine, u kojem su pobrojane sve ovce i koze unutar Prijepoljskog okruga. Porez od 1 para, vune i dlake trebao se prikupljati od svakog malog preživara za 1794. godinu. U popisu:

Devletin topladiĝı en önemli vergi kalemlerinden biri küçükbaş hayvanlardan alınan aĝnam vergisiydi. Tüm Bosna kazalarından aĝnam vergisinin toplanmasının emredilmesi üzerine, Prepol Kadısı İbrahim Efendi'nin düzenlediĝi 31 Temmuz 1795 tarihli bir belgede, Prepol kaza sınırları dahilindeki tüm koyun ve keçiler saydırılmıştır. 1794 senesine mahsuben her küçükbaş hayvandan 1 para, yün ve kıl vergisi toplanması gerekiyordu. Yapılan sayımda:

Vraneš Nahija: 411+950+510+637+605+1.193

Gricife(?) Nahija: 612+998+1.416

Poplake Nahija: 860+835+580+601

Prijepolje Kasaba unutar: 310

Drenova selo: 525

Negoboکه selo: 300

Polime Nahija : U selima sa strane od Polimea 5.165

: U selima s druge strane Polimea 3.055

UKUPNO: 24.403 koza i ovaca.

Prema ovom popisu, u sudijskoj odluci je navedeno da u okruŝnom centru, podokruzima i selima ima ukupno 24.403 grla sitne stoke, te da se porezi prikupljeni od njih dostavljaju poslanom ovršitelju⁵⁹.

Polovina državnog ratnog poreza, poznatog kao „*İmdad-ı Seferiyye*”, prikupljana je tokom mirnodopskog vremena pod nazivom „*İmdad-ı Hazeriyye*”. Iznos dodijeljen Prijepolju određen je naredbom poslanom bosanskom guverneru Aliju Dželaledin-paši za „*İmdad-ı Hazeriyye*” iz 1236. (1821.) godine. Ovaj iznos je prikupljen od grada i poslan sa pečatom sudije Prijepolja Mehmeda Arif Efendije 4. januara 1821. godine⁶⁰.

⁵⁹ BOA, AE. SSLM. III. 395/22797, Prepol Kadısı İbrahim Efendi tarafından düzenlenen 14 Muharrem 1210 [31 Temmuz 1795] tarihli aĝnam vergisi defteri.

⁶⁰ BOA, C. DH. 209/10427, Prepol Kadısı Mehmed Arif Efendi'nin 29 Rebiülevvel 1236 [4 Ocak 1821] tarihli tahrirati.

Kada je država tražila porezne dugove od pandura (*seoskih čuvara*) zaposlenih šest mjeseci u Prijepolju, oni su izjavili da će moći platiti te poreze samo ako im se isplate plate, pozivajući se na svoje siromaštvo. Nakon toga, Ahmed Dževdet-paša, izvanredni inspektor Bosne i Hercegovine, koji je bio u Hercegovini, proslijedio je problem Velikom veziratu 6. aprila 1865. godine na rješavanje i poduzimanje potrebnih mjera⁶¹.

C-) Društveni život

Jedan od najranijih osmanskih dokumenata na koji smo naišli u vezi s društvenim životom Prijepolja je Mühimme Defteri (Knjiga važnih stvari), koji bilježi odluke donesene na Divan-ı Hümayunu (*vijeću ministara tog vremena*). Zapis od 23. jula 1577. godine, iz vremena vladavine sultana Murata III, ukazuje na to da je u manastiru Mileševa, oko dvije milje od grada Prijepolja, održan sajam. Međutim, posjetioci su pili vino, upuštali se u svađe i nestašluke, što je manastirskim monasima prouzrokovalo znatne probleme. Također je primijećeno da sudije nisu poslušale prethodno izdatu naredbu da se sajam održi u gradu i da je nisu provele. Na kraju je hercegovačkom begu, kojem je Prijepolje pripadalo, poslan dekret kojim se naređuje da se sajam od tada održava u gradu⁶².

Zaključno, ovo pokazuje pedantnu pažnju države da osigura da se manastiri prijepoljskih kršćana poštuju i da njihovo sveštenstvo ne bude oštećeno ni iz kojeg razloga. Također je primijećeno da su, kada su lokalni administratori ignorisali naređenja, ponovo dobijali stroga upozorenja da djeluju pravedno i da ih se pridržavaju.

Smrt osobe može dovesti porodicu u očajničku situaciju. Ovo je značajan društveni problem. Mula Arif Efendija, upravitelj glasačke kutije u Prijepolju, umro je u Mostaru 1861. godine, gdje je otišao pregledati okružne zapise. Njegov sin Halil podnio je molbu u kojoj je detaljno opisao ovo pitanje, iznio različite optužbe i zatražio imenovanje na državnu dužnost od izvanrednog inspektora Bosne, Ahmeda Dževdet-paše. Detalji su sljedeći:

Nakon očeve smrti, oni koji su bili dužni državi nekako su prenijeli svoje dugove na mog oca. To je rezultiralo bezbrojnim očevim dugovima, neprocjenjivim

⁶¹ BOA, A. MKT. MHM. 329/48, Bosna-Hersek Fevkalade Müfettişi Ahmed Cevdet Paşa'nın 25 Mart 1281 [6 Nisan 1865] tarihinde Sadaret Mektubî Mühimme Kalemi'ne takdim ettiği tezkire.

⁶² BOA, A. {DVNSMHM.d. No: 31 s. 32 Hüküm 156. Divan-ı Hümayun Kararı, 7. Cemaziyevvel 985 [23 Temmuz 1577] tarihli hüküm.

i nenaplativim. Posljedično, Okružno vijeće Prijepola odlučilo je prodati kuću, zemlju i stoku naslijeđenu od mog oca i isplatiti povjerioce. Sedamnaest članova naše porodice, uključujući djecu i bebe, ostalo je bespomoćno i nemoćno. Međutim, ta imovina nije bila dovoljna da pokrije dug, a od nas se traži da platimo još šest hiljada kuruša. Nismo u mogućnosti da izdržavamo našu porodicu od sedamnaest članova i na rubu smo propasti. Kako možemo otplatiti ovaj dug? Molim Vašeg uzvišenog inspektora da mi da ovlaštenje da služim kao službenik za desetinu ili drugu poziciju unutar okruga kako bih mogao izdržavati svoju porodicu i otplatiti svoje dugove. U svakom slučaju, naredba Vašeg uzvišenog inspektora je Vaša.

*Halil, sin pokojnog Upravitelja
Glasačke kutije, Mula Arifa*

Okružno vijeće Prijepolja se zatim sastalo, raspravljalo o molbi i donijelo rezoluciju 17. septembra 1863. godine. Iako je potreba podnosioca molbe prepoznata, Halil nije mogao biti imenovan za službenika desetine jer je bio nepismen. Njegov zahtjev je smatran nepodobnim za drugu poziciju, jer je bio prestar da bi bio imenovan, te mu je rečeno da će morati zarađivati za život radeći negdje drugdje⁶³.

Posljednji primjer koji ćemo dati u vezi s društvenim životom grada tiče se državnih počasti koje su dodijeljene nekim članovima stanovništva. Osman-beg Hašimbegović, član Upravnog vijeća Prijepoljskog okruga, obaviješten je da će njegov orden Medžidije petog stepena biti odlikovan ordenom Medžidije četvrtog stepena u znak priznanja za njegovu odanost i dobru službu državi, naciji i domovini tokom hercegovačkih ustanaka 1875. godine. Nadalje, Jovakima Vasiličića, istaknutu ličnost u istom gradu, serdar Ekrem Omer-paša imenovao je za Prijepolskog Kocabašiju zbog njegove odanosti i marljivosti tokom Crnogorskog ustanka 1850-ih.

Nadalje, zbog svoje odanosti domovini i državi, te zbog toga što je dodijelio veliku gostionicu, koju je posjedovao bez ikakve najamnine, na korištenje osmanskim vojnicima u gradu, Vasiličić Efendija je smatran dostojnim da bude odlikovan Medžidskim ordenom petog reda. Nadalje, kada je podnesen zahtjev za imenovanje Šetovora Efendije, arhimandrita manastira Mileševa, koji je savje-

⁶³ BOA. TŞRBNM. 6/23 Prepol Sandık Emimi merhum Molla Arif'in oğlu Halil'in Bosna-Hersek Müfettişliği'ne gönderdiği istida üzerine, 5 Eylül 1279 [17 Eylül 1863] tarihli Prepol Kazası Meclisi'nin kararı.

tovao narod pobunjeničkih okruga i radio za državu, na upražnjeno biskupsko mjesto, sultan Abdulaziz je 10. juna 1875. godine odobrio zahtjev⁶⁴.

2. STANOVNIŠTVO I RELIGIJSKA RASPROSTRANJENOST

Od osnivanja Osmanskog carstva, popisi stanovništva su periodično provedeni u svrhu regrutacije vojske i naplate poreza. Ovi zapisi su brojali samo muško stanovništvo i dio ženskih poreskih obveznika. Međutim, u popisnim zapisima nedostaju moderni kriteriji popisa.

Osmanski popisni registri sadrže neprocjenjive statističke informacije. Ovi registri su omogućavali brzo određivanje broja stanovnika okruga i njegovih sela, obima zemlje u vlasništvu svakog seljana (*çift*, *nim çift*, *topraklı bennak*) i broja bezemljaša (*mücerred*, *caba*), kao i količine i cijene njihovih proizvoda. Stoga su popisni registri postali ključni izvor podataka za centralnu birokratsku administraciju pri donošenju odluka. Kada bi neka regija bila osvojena, sultan bi poslao komisiju koja se sastojala od povjerenika i činovnika da popiše okrug. Privremeni popisni registri su također provedeni tokom prelaznih perioda kada su stanovništvo i prihodi u nekoj regiji pokazivali značajan porast ili pad⁶⁵.

Pored ovoga, najvažniji zapisi o stanovništvu koje možemo pronaći su registri stanovništva, koji su u početku vođeni isključivo radi identifikacije muškaraca vojnog uzrasta, ali su kasnije, u modernom smislu, uključivali kombinovani popis muškaraca i žena. U Osmanskom carstvu ulagani su napori da se ovi zapisi ažuriraju provođenjem lokalnih i općih popisa stanovništva u različitim datumima, kao što su 1831., 1844., 1852., 1866., 1881/82. i 1905. godine⁶⁶.

A-) Stanovništvo Prijepolja

Popisni registri u Osmanskom arhivu sadrže vrijedne informacije o historiji, ekonomiji i društvenoj historiji regije. Ovi registri su korišteni za evidentiranje poreza i vojnika nakon osvajanja i bilježili su samo muško stanovništvo, zajedno s izuzetno ženskim stanovništvom. Prvi popisni registar koji imamo za Prijepolje

⁶⁴ BOA, İ. HR. 269/16194, Sultan Abdülaziz'in 6 Cemaziyelevvel 1292 [10 Haziran 1875] tarihli irade-i seniyyesi ve ekleri.

⁶⁵ Halil İnalçık, *Osmanlı ve Modern Türkiye –Araştırmalar-*, İstanbul 2013, s. 114-118.

⁶⁶ Adnan Çimen, "Sayım, Kayıt Düzeni ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlı'da Nüfus Hizmetleri", *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Sayı 14/3, Ankara 2012, s. 183-216.

datira iz 1477. godine, drugi iz 1520. godine, a treći iz 1574. do 1595. godine. Neki od tri registra, kao i popisi iz 19. stoljeća, daju podatke o stanovništvu samo centra grada Prijepolja, dok drugi daju podatke o stanovništvu cijelog Prijepoljskog okruga. Na osnovu ovih podataka, došli smo do sljedećih ukupnih podataka.

Populacija centra Kasabe Prijepolje

Godina	Kršćanska populacija	Muslimanska populacija	Ukupno
1477 Populacija kasabe	739	-	739 osoba
1520 Populacija kasabe	525	48	573 osoba
1574-1595 Populacija kasabe	324	157	481 osoba

Populacija kasabe i okruga Prijepolje (uključujući sela)

Godina	Hrišćanska populacija	Muslimanska populacija	Ukupno
1859 Populacija kasabe	-	-	5.864 osoba

Ovi popisi i informacije o stanovništvu detaljno su ispitani u sljedećim podnaslovima, a njihovi izvori su navedeni u fusnotama.

a-) Stanovništvo u periodu Mehmeda Osvajača

Prvi popis stanovništva u poreskom registru iz 1477. godine bilježi ukupno 155 nemuslimanskih domaćinstava u Prepolju ⁶⁷. Zabilježeno je kao „*Bazar-t Prepolje*” (Prijepoljska čaršija) Hercegovačkog mirliiva. Prilikom tumačenja poreskih registara danas, možemo približno procijeniti broj stanovnika množeći

⁶⁷ Bošnjak istraživač Ferko Santić, 1477 tarihli tahrir defterini ayrıntılılarıyla değerlendiren bir kitap yazmıştır. Bu kitapta, gerek kasaba, gerekse köyler tüm yönleriyle ele alınmıştır. Bkz. Ferko Santić, *Prijepoljski kraj u XV veku: najstariji popisi stanovništva i naselja prijepoljskog kraja, privredna proizvodnja u tim naseljima*, Glas Polimlja, Prijepolje 1989. Eserin dijital kopyası için bkz:

<http://digital.biblioteka-prijepolje.com/viewer/show/59#page/n0/mode/lup>

broj domaćinstava faktorom 4,5⁶⁸. Kada se muški poreski obveznici navode u arhiviranim poreskim registrima, opći pristup procjeni ukupnog stanovništva je množenje broja sa 3 ako se radi o samcu, a sa 4,5 ako se radi o domaćinstvu. Nesumnjivo je da su tokom vijekova postojali različiti pristupi. Ponovimo da ovdje koristimo procjene. Nadalje, pored 155 isključivo kršćanskih domaćinstava u gradu, bilo je 38 poreskih obveznika koji su bili samci (*mücerred*) i 2 udovice (*bive*).

Shodno tome, kada broju $155 \times 4,5 = 699$ dodamo 40 samaca i udovica, možemo reći da je u **Prijepolju** 1477/78. godine **bilo ukupno 739 stanovnika**⁶⁹. **Istraživač po imenu Esad Rahić također je zabilježio da je Prijepolje 1468/69. godine malo mjesto sa 700 stanovnika**⁷⁰.

b) Stanovništvo u periodu Zakonodavca Sultan Sulejmana

Popis stanovništva iz 1520. godine pokazuje da je grad rastao i razvijao se, te da se razvio mali broj muslimanskog stanovništva. Ovi muslimani još nisu bili posebno navedeni pod nazivom naselja. Međutim, pored 12 muslimanskih domaćinstava u *Prijepoljskoj čaršiji*, u okviru administrativne jedinice Mileševskog okruga, zabilježena su kao muslimanska jedno domaćinstvo u naselju Radmiloglu Radosav, jedno domaćinstvo u naselju Pop Radić, jedno domaćinstvo u naselju Radovine Božidar i također dva domaćinstva u naselju Ivan.

U Katastarskoj knjizi iz 1520. godine, pod nazivom Mileševska oblast i Prijepoljska čaršija, postoji 9 naselja u kojima su živjeli kršćani: Radosavska mahala (sin Radmila), Petar Virnakska mahala, Radosavska mahala (sin Radasa), Pop Radićeva mahala, Vlatkoska mahala, Radovine Božidarska mahala, Ivanova mahala, Radoje Radašina mahala, Radićeva mahala, Božidarska mahala⁷¹.

Shodno tome, 1520. godine, grad je imao ukupno 191 (*procijenjeno*) registrovanih osoba: 168 poreskih obveznika (*neferen*), 7 oslobođenih poreza (*odgo-*

⁶⁸ Katsayı hesaplamaları için Bkz. Mehmet Öz, "Tahrir Defterlerine Göre Canik Sancağı'nda Nüfus (1455-1643)", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, Sayı:6, 1991, s. 193.

⁶⁹ BOA, TD. d. No: 5, 882 [1477-78] tarihli Tahrir Defteri, s. 282.

⁷⁰ Esad Rahić, Historijski razvoj Novopazarskog Sandzaka, s. 164'ten nakleden: Sead İbriç, a.g.e., s. 60.

⁷¹ Spisak imena onih koji žive u muslimanskim i hrišćanskim naseljima je dug, tako da ga ovdje nismo mogli navesti. Međutim, objavili smo kompletan spisak u našoj knjizi. Zainteresovani mogu imati koristi od njega. Pogledajte: H. Yıldırım Ağanoğlu, Bosna-İstanbul Yolunda Bir Sancak Şehri PRİYEPLYE (1465-1877), İstanbul 2021, s. 192-198.

vornih za popravke mostova), 175 kršćana i 16 muslimana. Ovo su brojke zabilježene u poreske svrhe. Međutim, množenjem **191** sa faktorom 3 da bi se izračunao ukupan broj stanovnika, dobija se **procijenjeni broj stanovnika od 573**, od kojih je 525 bilo kršćana i 48 muslimana. Upoređujući prethodne podatke o stanovništvu iz 1477. godine, koji su iznosili 739, sa 1520. godinom, nakon 43 godine, broj stanovnika grada se smanjio za 166, ili 22%.

Na osnovu ovog registra, sada je moguće govoriti o postojanju muslimanske zajednice u gradu. Nadalje, iako je neizvjesno koliko je muslimana kasnije prešlo na islam, možemo napraviti neke procjene. Shodno tome, s obzirom na to da je jedan od 16 muslimana u gradu, *Jusuf*, imao oca po imenu *Radin*, jasno je da je on nedavno prešao na islam. Također je dobro poznata historijska činjenica da su tokom vremena prešli na islam evidentirani s očevim imenom promijenjenim u *Abdullah* (što znači „sluga Božji”) kako bi ih se podsjetilo da su im očevi kršćani i kako bi se spriječilo da budu izopćeni. U ovom kontekstu, s obzirom na to da su drugi muslimani po imenu *Jusuf* i *Iljas* zabilježeni s očevim imenom *Abdullah*, ne može se isključiti mogućnost njihovog kasnijeg prelaska na islam.

Neosporna je činjenica da su naučne studije pokazale da je lokalno stanovništvo u Bosni i Hercegovini postepeno prešlo na islam tokom perioda od 200 godina. Drugim riječima, tvrdnja da je potpuni prelazak na islam bio prisilno izvršen, kako tvrde neki šovinistički balkanski kršćanski izvori, nije tačna kada se ispita kroz ovaj i desetine sličnih popisnih zapisa. Jer u popisnim zapisima koje imamo, datiranim iz 1477. i 1520. godine, u Prijepolju je tokom 43 godine njihovog postojanja bilo samo 16 muslimanskih domaćinstava, a procjenjujemo da su samo tri od njih kasnije prešla na islam. Kao što se vidi, nije zabilježen potpuni ili djelimični prelazak na islam. Nadalje, da je država prisilila većinu kršćana da pređu na islam, malo je vjerovatno da bi se na to odlučila, jer bi izgubila jedan od najznačajnijih izvora poreskih prihoda⁷².

c-) Stanovništvo u period sultana Murata III

Murat III bio je sultan koji je vladao između 1574. i 1595. godine. Katastarski zapis koji koristimo poznat je po tome što datira iz njegovog vremena, ali nije datiran. Prvo što trebamo reći o ovom zapisu jeste da se grad Prijepolje, središte okruga Prijepolje, nalazio uz put i često su ga posjećivali posjetioci i imali odmorišta. Njegovi stanovnici, osim što su stalno služili prolaznicima, imali su ograničeno poljoprivredno zemljište i živjeli su isključivo od svojih zanata. Poput

⁷² BOA. MAD. d. No: 22997, 926 / [1520] tarihli Tahrir Defteri, s. 366-368. Not: Aynı defterin 26 ve 390. Sayfalarında Prepolye kaza olarak geçmektedir.

stanovnika drugih gradova, muslimani koji su živjeli u Prijepolju bili su oslobođeni svih uobičajenih poreza. Međutim, zabilježeno je da su plaćali desetinu za zemlju i vinograde koje su obrađivali.

Prema ovom registru, u mahali Hadži Abdurrahmana u Prijepolju bilo je 35 muslimanskih domaćinstava. U mahali Knez Pejo bilo je 61 kršćanskih domaćinstava, a ako dodamo 11 kršćanskih domaćinstava odgovornih za popravke mostova, bilo je 72 kršćanska domaćinstva. Shodno tome, između 1574. i 1595. godine u Prijepolju je bilo 107 domaćinstava. Množenjem koeficijenta 4,5, broj stanovnika je bio 481. Procjenjujemo da je 324 od njih bilo kršćanskih, a 157 muslimanskih stanovnika.

Kada uporedimo prethodni popis stanovništva iz 1520. godine sa popisom stanovništva iz 1574. godine, broj domaćinstava u Prijepolju se smanjio sa 184 na 107, a ukupan broj stanovnika se smanjio za 41,84%. Neobično je da se broj kršćanskih domaćinstava smanjio sa 168 na 72. Na osnovu dostupnih podataka, ne možemo utvrditi da li je to bilo zbog migracije iz regije, epidemije ili nečeg drugog. Nadalje, u popisu stanovništva broj 654, koji smo pregledali pod ovim naslovom, kao "baštine" (poljoprivrednici) navedeni su samo oni koji su upravljali farmama. Međutim, u popisu stanovništva koji smo pregledali pod prethodnim naslovom zabilježeni su i kršćani koji su upravljali farmama i obični kršćani. Da li je ovaj značajan pad stanovništva posljedica činjenice da oni koji nisu upravljali farmama nisu zabilježeni u ovoj knjizi? Konačan zaključak o ovom pitanju bit će donesen pojavom daljnjih informacija, knjiga i dokumenata.

Poređenje ovog registra s prethodnim otkriva da se muslimansko stanovništvo povećalo sa 16 domaćinstava na 35. Činjenica da je 11 od njih imalo očevo ime *Abdullah* pokazuje da su prešli s kršćanstva na islam, što pokazuje da se ovo postepeno preobraćenje odvijalo tokom dugog perioda. Tako je, tokom godina, osnovano muslimansko naselje, a njegovo ime je zabilježeno kao „*Mahala Hadži Abdurrahmana*”. Činjenica da su neki od muslimana radili kao krojači, obučari i zanati, zajedno s drugim zanimanjima, novi je dodatak ovom registru, koji ga razlikuje od ostalih popisnih zapisa.

PRIJEPOLJSKI MUSLIMANI⁷³**Hadži Abdurrahmanova Mahala**

Serijski br.	Ime	Očevo ime	Zanimanje
1	Mevlana Hasan	Mustafa	<i>Imam Hatibi iz džamije</i>
2	Ahmed	Hasan	<i>Džamijski mujezin</i>
3	Veli	Husejin	<i>Povjerenik džamije</i>
4	Kara Hasan	Abdullah	
5	Hadži Bunjad	Mehmed	
6	Osman	Mehmed	
7	Omer	Abdi	
8	Mustafa	Abdullah	
9	Husejin	Hizir	<i>Pekar</i>
10	Sefer	Mahmud	
11	Džafer	Hasan	
12	Husejin	Bali	<i>Terzija</i>
13	Hasan	Bali	<i>Džamijski mujezin</i>
14	Sulejman	Ajdin	<i>Obučar</i>
15	Mehmed	Abdullah, poznati gđin Ali	
16	Abdi	Hizir (<i>Podložno Sinan Bequ</i>)	
17	Kurd	Divâne Abdullah	
18	Mehmed	Abdullah	<i>Terzija</i>
19	Ferhad	Abdullah	
20	Husejin	Abdullah	<i>Terzija</i>
21	Husejin	Abdullah	<i>Pisar</i>
22	Mustafa	Ali	<i>Pomoćnik</i>
23	Piri	Husejin	
24	Mahmud	Ilijas	
25	Kurd	Mahmud	<i>Terzija</i>
26	Ibrahim	Ramazan	
27	Pervane	Abdullah	
28	Kurd	Mehmed	
29	Hizur	Bali	
30	Ali	Abdullah	<i>Čerkez?</i>
31	Džafer	Sefer	<i>Obučar</i>
32	Inehan	Ali	
33	Mahmud	Abdullah	
34	Jahja	Šadi	

⁷³ TD. d. No: 654. Varak 2b, 3a, 3b, 4 a. Defter Sultan III. Murad devrine ait bir tahrir defteridir. Üstünde tarih yoktur. Dolayısıyla Sultan III. Murad'ın saltanat sürdüğü (1574-1595) tarihleri esas alınmıştır.

Pašnjacima, livadama, šumama i farmama u zaseoku Blasine upravljaju muslimani grada. Nurullah, sin Iskendera, vojnik u tvrđavi Mileševa, uvakufio je tri polja koja će se koristiti za prostirku i svijeće džamije Hadži Abdurrahmana, kao i za njene popravke.

HRIŠĆANI PRIJEPOLJSKE KASABE

Mahala zajednice Vukašinovog sina Knez Peja

Serijski br.	Ime	Očevo ime	Naziv gazdinstva kojim upravlja (<i>Baštine</i>)
1	Jagovit	Radoje	Vukašinov Čiftluk ⁷⁴
2	Ivan	Radić	Oliverov Čiftluk
3	Ivan	Boro	Radivov Čiftluk
4	Stepan	Ivan	Radomanov Čiftluk
5	Radoje	Radosav	Radokinov Čiftluk
6	Pejo	Mihal	Cvitkov Čiftluk
7	Radivi	Pavel	Vojinov Čiftluk
8	Radivi	Radić	Oliverov Čiftluk
9	Pejo	Radivi	Vuksanov Čiftluk
10	Mali	Pop	Boško Trajanov Čiftluk
11	Vikli	Radić	Dragićev Čiftluk
12	Vuk	Radić	Radovacev Čiftluk
13	Vukadin	Radić	Vukojin Čiftluk
14	Nikola	Rajko	Radov Čiftluk
15	Goran	Nikola	Ratkov Čiftluk
16	Radić	Vlak	Petri Čiftluk
17	Pavel	Petri	Radosavov Čiftluk
18	Pavel	Vuk	Tomasov Čiftluk
19	Brodan	Boraj	Radosavin Čiftluk
20	Nikola	Pejo	Radin Čiftluk
21	Vuk	Pavel	Vukmanov Čiftluk
22	Cvitko	Pinos	Vladkov Čiftluk
23	Ivan	Vuksan	Radićev Čiftluk

⁷⁴ U originalnom članku pisanom na turskom jeziku korišćen je izraz *çiftliği*, obzirom da se i u našem jeziku zadržala praksa korišćenja termina *çiftluk* u radu je korišćen taj izraz. Značenje izraza je najpribližnije sinonimu gazdinstvo.

24	Radovan	Živko	Rajov Čiftluk
25	Nikola	Pejo	Radin Čiftluk
26	İlvan	Pejo	Vladko Čiftluk
27	Pavel	Dimitri	Vladko Čiftluk
28	Pavel	Petri	Vukosav Čiftluk
29	Nikola	Živko	Stojko Čiftluk
30	Ivan	Vukić	Vuksan Čiftluk
31	Dajrino	Petri	Radićev Čiftluk
32	Stepan	Živko	Vukojev Čiftluk
33	Petri	Radić	Božidarev Čiftluk
34	Boće	Olivir	Stepan Čiftluk
35	Pejo	Boraj	Radojev Čiftluk
36	Iline	Ivan	Radićev Čiftluk
37	Filip	Iline	Vukosav Ćirlinov Čiftluk
38	Vladisav	Olivir	Radićev Čiftluk
39	Živko	Olivir	Radićev Čiftluk
40	Ralje	Vukić	Vukaćev Čiftluk
41	Živko	Vuk	Tomasov Čiftluk
42	Todor	Živko	Vukov Čiftluk
43	Luka	Vuk	Cvitkov Čiftluk
44	Pavel	Ivanko	Doslavec Čiftluk
45	Pavel	Vukman	Stepanov Čiftluk
46	Ahoje	Pinkahri	Cvitkov Čiftluk
47	Pejo	Rajko	Božidarev Čiftluk
48	Pejo	Radosav	Vukašinov Čiftluk
49	Ivan	Grigor	Radosav Čiftluk
50	Marko	Pop	Boškov Čiftluk
51	Rado	Vuk	Paletov Čiftluk
52	Mihal	Bogdan	Molasavljev Čiftluk
53	Malisav	Nikola	Vukdragov Čiftluk
54	Pijo	Nikola	Ostojin Čiftluk
55	<i>Mesar Bakral</i>	Petri	Jivkov Čiftluk
56	Radko	Dajrino	Olivirev Čiftluk
57	Lazar	Raduge	Vukov Čiftluk
58	Juraj	Živko	Mihail Terterdov Čiftluk
59	Pejo	Vukdrag	Dragićin Čiftluk
60	Todoro	Vukman	Polov Čiftluk

61	Maglem	Vuk	Miloradov Čiftluk
62	Mustafa Beg (<i>Zaim</i>)	-	Čvitko Radivin Čiftluk
63	Mustafa Beg (<i>Zaim</i>)	-	Čviline Pejov Čiftluk

Zaselak Popladije i čiftluk Krićje, zajedno sa svojim pašnjacima, livadama i šumama, pod upravom su stanovnika kršćanske mahale u Prijepolju. Zaselak Merhonjje, zajedno sa svojim pašnjacima, šumama i livadama, pod upravom je kršćana iz Prijepolja. Farma crkve Svetog Jurja u kršćanskoj mahali u Prijepolju također je pod upravom kršćana iz grada. Zaselci Ishak i Eflak Mustafa u selu Karin, zajedno sa svojim pašnjacima i šumama, pod upravom su muslimana iz Prijepolja.

Kršćanski muselimi iz kasabe Prijepolje

„Kršćanski muselimi navedeni u nastavku, kao zamjenu za njihov stalni nadzor i održavanje velikog mosta koji je izgradio pokojni [Fatih] Sultan Mehmed Han preko rijeke Lim u blizini grada i njihove potrebne popravke, imaju dekret prethodnih sultana i zabilježeni su u registrima pod ovim uvjetom. Također su zabilježeni u novim registrima, na moj zahtjev, kao oslobođeni svih poreza za svoje usluge pod istim uvjetima. Osim ako ne postoji bilo kakav nedostatak ili nemar u njihovoj službi, ostat će oslobođeni i muselimi kao i prije.”

(Sultan Murad III)

Serijski br.	Ime	Očevo ime	Naziv gazdinstva kojim upravlja (<i>Baštine</i>)
1	Knez Petar	Vukašin	Gobov Čiftluk
2	Pavel	Vukašin	Branov Čiftluk
3	Stepan	Dejan	Melanov Čiftluk
4	Ivan	Stepan	Vukov Čiftluk
5	Čvitko	Pavel	Božidarev Čiftluk
6	Radivi	Radko	Ratkov Čiftluk
7	Grojan	Vukdarić	Doslavec Čiftluk
8	Dragojin	Olivir	Dimrašinov Čiftluk
9	Živko	Olivir	Radićev Čiftluk
10	Ivan	Olivir	Armenanski čiftluk sa vinogradom Horistopolje i vinogradom Paprašine
11	Todor	Petar	Kran Milosavljev Čiftluk (Živi u selu Dočova i također ima udio u mlinu.

Vlasnici vodenica na rijekama Kotajska i Mileševa u gradu Prijepolje**Vodenice: 10**

Husejin Pašin Vakuf Vodenice 2	Vojnik Dimitrijevog sina Petra i ortaka vodenice 2	Radić Juraj Vojnikove i ortaka vodenice 2	Knez Pejo, sin Vukašinov, i njegovi saradnici, vodenice hrišćana iz Prijepolja 2
Abdullahovog sina Kara Hasana i ortaka vodenice 1	Iskenderovog sina Oruća i ortaka vodenice 1	Petrovog sina Boja i ortaka vodenice 1	Pod kontrolom stanovnika Prijepolja na rijeci Lim vodenica 1

d-) Populacija Prijepolja i Pljevalja u 19. vijeku

U nekim sačuvanim popisima stanovništva iz 19. stoljeća, termin „Prijepolje” odnosi se na cjelokupno stanovništvo okruga, uključujući njegove podokruge i sela, dok se u drugima odnosi samo na centar grada Prijepolja. Nemoguće je napraviti definitivnu razliku.

Broj stanovnika Prijepolja dat je u arhivskom dokumentu od 26. juna 1859. godine, u kojem se spominju plate okružnih upravitelja i prihodi okruga. U to vrijeme, u Hercegovačkom Sandžaku pod upravom okružnog upraviteljstva Pljevlja, broj stanovnika Prijepolja naveden je 5.864. Dokument ne precizira da li se računaju samo muškarci, mješavina muškaraca i žena ili samo stanovništvo grada. Također se bilježi godišnji prihod okruga od 416.107 kuruša⁷⁵.

Rad Ejupa Mušovića uključuje podatke iz popisa stanovništva iz 1875. godine za guvernerstvo Novog Pazara, koji bilježi samo muško stanovništvo Prijepoljskog i Pljevaljskog okruga. Prema ovom izvještaju, u Prijepolju je bilo 5.717 kršćana i 1.927 muslimana, a u Pljevljima 6.891 kršćana i 2.892 muslimana. Međutim, vjerujemo da ove brojke precjenjuju broj kršćana i da su netačne. Budući da ne možemo pristupiti ovom popisu u Osmanskom arhivu, ne možemo ga provjeriti. Zvanični popisi u nastavku ukazuju na mnogo veću muslimansku populaciju.

⁷⁵ BOA, İ. MVL. 473/21444_2 Hersek Sancağı 25 Zilkade 1275 [26 Haziran 1859] tarihli tezkiresinde kazaların gelirleri, nüfusu ve müdürleri listesi.

Zvanični popis stanovništva je započeo 1881. godine i završen je prebrojavanjem cjelokupnog stanovništva Osmanskog carstva⁷⁶ i njegovim predstavljanjem sultanu 1893. godine. Popis stanovništva iz 1881-1893. bio je prvi u kojem su prebrojane sve žene i bio je prvi popis u modernom smislu⁷⁷.

U to vrijeme, Prijepolje je administrativno bio dio Pljevaljskog sandžaka u okviru Kosovskog vilajeta. Ovaj sandžak se sastojao od Pljevaljskog i Prijepoljskog okruga. Pljevaljski sandžak je, pak, bio dio Kosovskog vilajeta. Ukupan broj stanovnika Pljevaljskog sandžaka bio je 37.710. Procjenjujem da popis stanovništva za Pljevlja i Prijepolje, završen između 1881. i 1893. godine, datira iz 1880-ih. Detalji o stanovništvu prikazani su u nastavku⁷⁸:

<i>Ime oblasti</i>	Muslimani		Hrišćani	
	<i>Žene</i>	<i>Muškarci</i>	<i>Žene</i>	<i>Muškarci</i>
Pljevaljska oblast	6.155	7.789	2.592	4.545
Ukupno	13.944		7.137	
Celokupno	21.081 osoba			

<i>Ime oblasti</i>	Muslimani		Hrišćani	
	<i>Žene</i>	<i>Muškarci</i>	<i>Žene</i>	<i>Muškarci</i>
Prijepoljska oblast	3.097	3.514	4.850	5.168
Ukupno	6.611		10.018	
Celokupno	16.629 osoba			

Prema historičaru Safetu Bandžoviću, koji je citirao Teodora Ippena, austro-ugarskog konzula u Skadru, u periodu 1878-1879, ukupno 161.867 ljudi živjelo je u okruzima Pljevlja, Prijepolje, Bijelo Polje, Kolašin, Sjenica, Nova Varoš, Novi Pazar, Berane i Rožaje (poznatim kao okruzi u osmanskom periodu) u današnjoj regiji Sandžak. Od njih, 90.354 (55,81%) bili su muslimani, dok je 71.513 (44,18%) bilo nemuslimana.

⁷⁶ Not: 1881 Nüfus sayımı Yemen, Hicaz, Trablus, Bingazi gibi merkezlerde hiç yapılmamış, bazı sancak ve kazalarda eksik sayılmıştır.

⁷⁷ Adnan Çimen, "Sayım, Kayıt Düzeni ve Teşkilatlanma Açısından Osmanlı'da Nüfus Hizmetleri", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 14/3, Ankara 2012, s. 183-216.

⁷⁸ Kemal H. Karpat, Ottoman Population (1830-1914), Demographic and Social Characteristic, The University of Wisconsin Press, 1985, s. 140.

Populacija Prijepolja, glavne teme naše knjige, bilo je 16.344 stanovnika, od kojih je 6.000 (36,71%) bilo muslimana, a 10.344 (63,28%) hrišćana⁷⁹. Ove brojke otprilike odgovaraju gornjoj tabeli koju su dostavile osmanske vlasti. Konzul je vjerovatno dobio ove brojke iz službenih izvora.

Izveštaj od 4. novembra 1887. godine, pronađen u austrougarskim arhivima i poslan u Beč iz vojnih jedinica i konzulata u Sandžaku, sadrži samo neke informacije o muškom stanovništvu administrativnih jedinica Pljevlja, Prijepolje i Priboj. Prema ovom izvještaju:

U Pljevljima je bilo 4.269 muslimanskih muškaraca i 4.263 srpska muškarca; u Prijepolju je bilo 3.573 muslimanskih muškaraca i 5.335 srpska muškarca.

U Priboju je bilo 608 muslimanskih muškaraca i 726 srpska muškarca⁸⁰. Vjerujemo da ovaj popis uključuje stanovništvo okruga i podokruga i uključuje sela.

U salnami Kosovskog vilajeta iz 1893. godine navodi se da je u Novopazarском sandžaku živjelo 87.751 osoba, i muškaraca i žena. U Pljevaljskom sandžaku živjelo je 37.705 osoba, i muškaraca i žena. Podaci o stanovništvu Prijepoljskog okruga bili su sljedeći:⁸¹

Okrug	Hrišćani		Muslimani		Ukupno		Celokupno
	Muškarci	Žene	Muškarci	Žene	Muškarci	Žene	
Prijepoljski okrug	4.040	3.708	2.765	2.481	6.805	6.189	12.994
	7.748		5.246		12.994		

Ne znamo kada je sproveden prvi popis stanovništva u Prijepolju od osnivanja matičnih ureda. Međutim, u dokument Ministarstva unutrašnjih poslova 13. decembra 1900. godine navedeno je da je precizno ponovno provođenje popisa u Prepolju naredba sultana. Također je navedeno da se evidencija okruga Prijepolje

⁷⁹ Safet Bandžović, *Iseljavanje Bošnjaka u Tursku*. Sarajevo 2006, s. 170.

⁸⁰ Tamara Scheer, "A Micro-Historical Experience in the Late Ottoman Balkans The Case of Austria-Hungary in Sanjak Novi Pazar (1879–1908)", *War and Nationalism The Balkan Wars, 1912–1913, and Their Sociopolitical Implications*, M. Hakan Yavuz and Isa Blumi (edited by), Utah Press, 2013, s. 227.

⁸¹ H. 1311 (M. 1893) *Tarihli Salname-i Vilayet-i Kosova*, s. 222-223.

mora voditi u skladu sa starim propisima i da nema potrebe slati matične knjige u tu svrhu⁸².

Još jedan popis stanovništva sproveden 1911. godine za Novopazarski Sandžak, zabilježio je sljedeću vjersku distribuciju stanovnika **u gradovima Prijepolje i Pljevlja:**

Prijepolje: 3.895 ljudi: 3.296 muslimana (80,7%), 599 hrišćana (19,3%);

Pljevlja: 8.090 ljudi: 6.552 muslimana (81,9%), 1.448 hrišćana (18,1%)⁸³. Vjerujemo da se ove brojke odnose samo na centre gradova.

B-) Širenje islama u Hercegovačkom sandžaku

Kao što je poznato, Prijepoljski okrug bio je dio Hercegovačkog sandžaka u Bosansko-hercegovačkom Vilajetu. Vjerujemo da će kratak sažetak, koji se oslanja na članak bosanskog historičara Ahmeda S. Aličića "*Širenje islama u Hercegovačkom sandžaku od njegovog osvajanja*", olakšati razumijevanje procesa islamizacije u regiji.

Osmanska osvajanja uzrokovala su najveći pad stanovništva i raseljavanje u regiji, posebno u Hercegovini. To je bilo zbog odlučnosti *hercega Stjepana* da se odrekne vazalstva prema Osmanlijama i da se vojno odupre osmanskom utjecaju. Prvi popis stanovništva Bosne pokazuje da je cijelo područje Hercegovine bilo depopulirano, a stanovništvo je bježalo prvenstveno na jadransku obalu i otoke.

Najveći dio ove regije nalazio se unutar razvijenog feudalnog sistema srednjovjekovne bosanske države. Manji dio regije zauzimali su Vlasi (*uzgajivači životinja*) različitog etno-genetskog porijekla u poređenju sa doseljenim stanovništvom, koji su dovršavali proces potpune slavizacije i postepene feudalizacije prije i neposredno nakon osmanskog osvajanja.

U Hercegovini su postojale tri različite kršćanske denominacije: pravoslavna, bogumilska i katolička. Shodno tome, sjeveroistočni dijelovi Hercegovačke provincije, naime podokrug Mileševo (Prijepolje) i okolna područja, bili su pretežno pod utjecajem Pravoslavne crkve.

Sjeverni i središnji dijelovi Hercegovačke provincije, koji obuhvataju podokruge Sokol, Bistrica, Dubštica, Osanica, Zagorje, Goražde, Pribud, Nevesinje, Konats Polje, Neretva, Blagaj, Vidoška, Ljubinja, Mostar i Kukani (Pljev-

⁸² BOA. DH. MKT 2438/31, Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi'nden Kosova Vilayeti'ne gönderilen 30 Teşrinisani 1316 [13 Aralık 1900] tarihli tezkire müsveddesi.

⁸³ Dr. Safet Bandžović, *Iseljavanje muslimana Crne Gore u tursku*, Knjiga I, Podgorica, 2011, s. 90.

lja), nesumnjivo su bila područja pretežnog bogumilskog ili kriptobogomilskog utjecaja.

Zapadni dio Hercegovine, Neretva, Rama, Duvno, Ljubuški, Imotski i Primorje (Makarska), bili su pod utjecajem katoličanstva i bogumilstva.

Najistočniji dijelovi Hercegovačke pokrajine, okruzi Popovo, Bobani, Trebinje i Gacko, bili su pretežno pod utjecajem pravoslavne crkve. Još jedna stvar treba istaći u vezi s ovim područjem: predstavljalo je migracijsku zonu i gotovo uvijek je bilo izuzetno rijetko naseljeno. Slično tome, treba napomenuti da su to vlaški okruzi, kojima treba dodati južne i zapadne okruge Hercegovačke pokrajine, također pretežno vlaške.

Prilikom ispitivanja širenja islama u svjetlu ovog istraživanja, proces širenja islama se neprekidno nastavio u sjevernim i centralnim oblastima Hercegovačke provincije, dostigavši vrhunac krajem 16. vijeka. U to vrijeme, muslimansko stanovništvo u većini ovih oblasti dostiglo je 90-99%. U Prijepolju, muslimansko stanovništvo je činilo 38%.

Odnos muslimanske populacije u administrativnoj podjeli Hercegovine krajem 16. stoljeća⁸⁴

Serijski br.	Ime Nahije	Muslimanska populacija %
1.	Bistrica	% 99
2.	Zagorje	% 99
3.	Osanica	% 98
4.	Nevesinje	% 98
5.	Konac Polje	% 98
6.	Hercegovačka Neretva	% 98
7.	Dubštica	% 97
8.	Pribud	% 97
9.	Sokol	% 95
10.	Goražde	% 92
11.	Mostar	% 87
12.	Dabar	% 85
13.	Blagaj	% 84

⁸⁴ Ovu tabelu, koju je pripremio Ahmed Aličić, mi smo preuredili od najvišeg do najnižeg broja muslimanskih stanovnika.

14.	Poblaće	% 84
15.	Ljubinje	% 82
16.	Kukanj	% 76
17.	Vidoška	% 73
18.	Duvno	% 69
19.	Ljubuški	% 65
20.	Gacko	% 51
21.	Mileševa/Prijepolje	% 38
22.	Herceg Novi	% 30
23.	Imotski	% 25
24.	Trebinje	% 12
25.	Popovo	% 12
26.	Bobani	% 6

Ukupni prosjek za hercegovačke okruge je 83% muslimana i 17% kršćana. Kada uzmemo u obzir broj domaćinstava, postoji 13.385 muslimanskih domaćinstava, 2.502 kršćanska domaćinstva, 3.134 porodična muslimanska domaćinstva, 464 porodična kršćanska domaćinstva, 448 porodičnih kršćanskih domaćinstava i 1.170 poljoprivrednih gazdinstava. Sveukupno, to iznosi 21.103 domaćinstva sa 21.103 odrasle osobe.

Naša analiza vlasništva nad zemljištem otkrila je da je na području Hercegovačke provincije registrovano 21.528 različitih nekretnina, isključujući farme. Od toga, 16.154 su bile porodične i dvoporodične kuće (*7.992 porodične i dvoporodične kuće*). Muslimani su posjedovali 19.475 zasebnih nekretnina, tj. 14.351 porodičnu i dvoporodičnu nekretninu, a kršćani 3.041 zasebnu nekretninu. Dakle, muslimani su posjedovali 86% svih nekretnina, a kršćani 14%. Broj izuzetih muslimanskih domaćinstava u gradovima bio je 1.914, dok je broj izuzetih kršćanskih domaćinstava u Novom, Hercegovina, bio 175. Na osnovu predstavljenih podataka, jasno je da je seosko stanovništvo predstavljalo ekonomsku strukturu u to vrijeme.

Prema bosanskom historičaru Ahmedu Aličiću, sljedeći faktori su bili efikasniji u širenju islama u Hercegovini, kao i u cijeloj Bosni:

1. Vjekovno postojanje tri različite religije unutar gotovo jedinstvene etničke grupe, te politički uslovi koji su iznutra devastirali regiju, vodeći vjersku savjest bosanskog naroda gotovo do ateizma.
2. Odsustvo jedinstvene crkvene organizacije sposobne da se odupre širenju islama.

3. Promjene u društvenim i ekonomskim uslovima u poređenju sa srednjovjekovnom bosanskom državom, odnosno povoljniji životni uslovi za proizvođače općenito pod osmanskom vlašću.
4. Pritisak koji su bosanski upravitelji vršili na bogumile da pređu na katoličanstvo i njihovo protjerivanje od strane istih bosanskih upravitelja kao i od strane srpskih državnih upravitelja.
5. Koncentracija bogumila ili kriptobogomila u velikom dijelu Hercegovačkog sandžaka sugerira da su oni lakše prešli na islam.
6. Administrativna organizacija, uključivanje lokalnog stanovništva u feudalnu klasu i njihovo postepeno prelaženje na islam također su doveli do prelaska ovih masa na islam.
7. Širenje djelomičnog utjecaja iz gradova, odnosno privlačnost gradova za seljačke mase. Ovo je također otvoreno podsticala administracija.
8. Utjecaj ljudi koje je država regrutovala u vojni sistem (*hrišćani i muslimani podjednako*), bilo putem devširme ili na drugi način, i njihovo postizanje određenog visokog društvenog statusa⁸⁵.

Nadalje, kada se pokušava razumjeti islamizacija regije, ne treba zanemariti sljedeću stvar. Budući da se osmanska vlast nije naselila u gotovo cijelom Prijepolju i Srbiji, Bosni i Hercegovini, Novom Pazaru, Crnoj Gori, Dalmaciji, Slavoniji, Vojvodini, Albaniji i tako dalje, s izuzetkom vojnih jedinica, sudija i drugih zvaničnika, u tim područjima se dogodila islamizacija, a ne turcifikacija. Nadalje, činjenica da Bosanci koji su prešli na islam u ovim regijama, i Srbi muslimane nazivaju "*Turcima*", oznaka je koja se koristi za označavanje njihove muslimanskosti, a ne turskosti. Međutim, moramo također priznati prisustvo, iako malo, *anadolskih turskih porodica* u ovim zemljama, uz one koji sebe „nazivaju *Turcima*”⁸⁶.

C-) Crkve i hrišćanska zajednica

Tokom osmanskog perioda, u okružnom centru Prijepolja postojale su tri crkve za koje imamo bilo kakvu dokumentaciju ili informacije. To su manastir Mileševa i crkva Svetog Vasilija. Prema zapisu iz 1477. godine, treća, crkva Svetog Jurja, nalazila se u naselju Vukašinovog sina Pena u Prijepolju.

⁸⁵ Ahmed S. Aličić, "Hersek'te İslâm'ın Yayılması", Çeviren: Hatice Oruç, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46, 2, Ankara 2006, s. 247-252.

⁸⁶ Yusuf Hamzaoglu, *Balkan Türklüğü (Osmanlı Öncesi, Osmanlı Dönemi ve Osmanlı Sonrası Sırbistan Türklüğü)*, Cilt III, Üsküp 2010, s. 128.

U drugom primjeru, crkva koja se nalazi između sela Kosatica i Bjelobabe, sat vremena vožnje od Prijepolja, navodno je bila u lošem stanju dugi niz godina. Kodžabaš Glišo, vođa prijepoljske hrišćanske zajednice, zatražio je dozvolu za popravak crkve, čiji su vanjski zidovi ostali stajati, ali čiji se gornji luk urušio, u peticiji podnesenoj izvanrednom inspektoru Ahmedu Dževdet-paši. Nakon toga, pismom Bosanskog Ejaleta upućenim Pljevaljskom guverneru od 13. augusta 1863. godine naređeno je da se odobri potrebna dozvola za popravak crkve i da se u tom pogledu ne stvaraju nikakve prepreke⁸⁷. U odgovoru, koji je potpisao pljevaljski guverner Rašid, navedeno je da nisu postavljene nikakve prepreke u pitanjima kao što je izgradnja crkve i da će, kako je naređeno, biti izdata potrebna dozvola i izdata Kodžabaši Glišu za početak popravki⁸⁸.

Osim ovoga, ispitali smo dokumente koji se odnose na crkve i prijepoljske hrišćane pod dva podnaslova: Manastir Mileševa i Prijepoljska hrišćanska zajednica.

a-) Manastir Mileševa

Mileševa je osnovana 1219. godine od strane kneza Vladislava, drugog sina kralja Stefana I i unuka Stefana Nemanje, kao crkva posvećena ovom svecu. Slično crkvama posvećenim grobovima ranijih vladara, crkva Mileševa je izgrađena u raškom arhitektonskom stilu. Crkva je posvećena Vaznesenju Hristovom, a njena ikonografija datira iz 13. vijeka, prije nego što je njen osnivač krunisan za kralja (1234. godine). Manastir je stekao veliku popularnost 1236. godine kada su posmrtni ostaci Svetog Save preneseni iz Trnova u Mileševu. Tada je Mileševa postala mjesto hodočašća i mjesto obožavanja, kojem su dolazili brojni ljudi u potrazi za relikvijama.

Manastir Mileševo, smješten sat vremena od grada Prepolja, najstariji je manastir u regiji. Srpska crkva bila je pod kontrolom Ohridske episkopije do 1219. godine. Nemanjin najstariji sin, Sava, služio je svom bratu Stefanu u upravljanju zemljom, baveći se i vjerskim i političkim pitanjima. Tokom krstaške okupacije Carigrada, Sava je otišao u Nikeju (*Iznik*), tadašnju prijestolnicu Vizantijskog carstva, i obnovio nezavisnost Srpske crkve. Sveti Sava je umro u Trnovu tokom

⁸⁷ BOA. TŞRBNM. 3/71 Prepol Kocabaşısı tarafında verilen tamir istidası üzerine, Bosna-Hersek Eyaleti'nden Taşlıca Mutasarrıflığı'na gönderilen 1 Ağustos 1279 [13 Ağustos 1863] tarihli izin tezkire müsveddesi.

⁸⁸ BOA. TŞRBNM. 4/11 Taşlıca Mutasarrıflığı'ndan Bosna-Hersek Müfettişliği'ne gönderilen 13 Ağustos 1279 [23 Ağustos 1863] tarihli cevabi tezkire.

posjete 1235. godine. Njegove posmrtno ostatke sahranio je srpski kralj Vladislav u manastiru Mileševo, koji je Sava sagradio⁸⁹.

Najraniji zapis koji smo pronašli o ovoj crkvi u Osmanskom arhivu je katastarska knjiga iz 1477-78⁹⁰. Ova knjiga navodi imena svećenika koji su služili u manastiru. U ovom pojednostavljenom zapisu, *sultan naređuje da niko ne smije dirati imovinu, zemlju, vinograde, vrtove ili mlinove dvanaest monaha koji žive u manastiru u okrugu Mileševa*. Ovim monasima je naređeno da plaćaju porez. Imena monaha su bila:

Damjan	Vasil	Ovin(/Ruin?)	Jovan Kovač	Mihajlo	David
Drugi Vasil	Rafilo (Rafajlo)	Ruman	Ravle(?)	Drugi Ravle	Jako
Poreskih domaćinstava: 12					

Postoje različiti zapisi u istoj regiji iz različitih datuma, koji se odnose na *manastir Mileševa ili manastir Sveti Tsak*. Vjerujemo da se ova dva manastira nalaze na istoj lokaciji. Ovo je zabilježeno u popisnim zapisima kao „*Manastir Mileševa, koji je poznat po svojoj izgradnji od strane manastira Isveti Nak*”.

Shodno tome, drugi popisni zapis iz 1530. godine navodi da su prihodi okruga Mileševa dolazili od sultanovog Hasa i da je manastir u blizini tvrđave Mileševa bio poznat kao „*Sveti Tsak (ili Sveti Nak)*”. Zabilježeno je da je devet monaha koji su živjeli i služili u ovom manastiru posjedovalo manastirske vinograde, vrtove, polja i mlinove, te da su plaćali godišnji porez od 500 srebrnih novčića⁹¹. Poreska knjiga iz 1530. godine iz Trezora bilježi imena ovih monaha u manastiru Sveti Tsak⁹²:

Ogomik [veled-i] Gavrijel	Neodos [veled-i] Branko	Atanaš [veled-i] Radić	Vasil [veled-i] Mazkesić	Sak [veled-i] Blata
Nakćamine(?) [veled-i] Mihović	Cvetko [veled-i] Radović	Milan [veled-i] Mihajil	Vukić [veled-i] Marčić	Ukupno 9 Hrišćanskih hane

⁸⁹ Eyup Muşović, a.g.e, s. 28.

⁹⁰ BOA, TD. d. No: 5 sayfa 549, 882 [1477-78] tarihli Tahrir Defteri. Not: Keşişler 13 hane yazmasına rağmen 12 hane kayıtlıdır.

⁹¹ BOA, TD. d. No: 167 sayfa 600, 937 [1530-31] tarihli Tahrir Defteri.

⁹² BOA, MAD. d. No: 22997 sayfa 376, 937 [1530-31] tarihli defter.

Gradovi Priboj i Prijepolje razvili su se pod utjecajem dva stara vjerska centra, Mileševa i Banje. To su bila sjedišta Dabrobosanske nadbiskupije i Hercegovačke biskupije. Manastiri Banje, uz Mileševo i Priboj, ekonomski su se razvijali. Zapisi to jasno pokazuju, jer su godišnji prihodi dostizali milion srebrnjaka, manastirski službenici su između 1584. i 1586. godine prodavali 4.700 ovaca i goveda u Dubrovniku za dvije hiljade zlatnika, osnovali su štampariju 1543. godine, a svaki od 50 monaha manastira primao je dodatni porez⁹³.

Ovaj manastir je propadao skoro dvije stotine godina, sve do 1863. godine. Bosanski inspektor Ahmed Dževdet-paša, koji je posjetio regiju, prihvatio je zahtjev za dozvolu za popravke, koji su podnijeli mitropolit i svećenici, te je hrišćanima data potrebna dozvola. Popravke su započele donacijama prikupljenim od hrišćanskog stanovništva i uprkos tome što su sva sredstva potrošena, popravku nisu završili. Shodno tome, regionalni mitropolit i svećenici su 19. marta 1865. godine podnijeli zahtjev sultanu Abdulazizu za završetak gradnje. Ovaj zahtjev sadrži sljedeće upečatljive izjave, sažete i pojednostavljene:

Mi smo vaši podanici, nastanjeni u gradu Prijepolju, u Novopazarskom Sandžaku. Neka naš Svemogući Gospod zaštiti i proslavi našeg dobročinitelja, našeg sultana, dok god svijet traje, amin. Ne možemo izraziti svoju zahvalnost našem Sultanu, koji osigurava sigurnost i bezbjednost svih svojih podanika u zemlji. Istovremeno, kao i svi njegovi podanici, mi, vaši hrišćanski podanici, zaštićeni smo i uživamo u blagoslovljenom okruženju gdje možemo slobodno obavljati svoje vjerske obrede. Prošle godine smo podnijeli peticiju za popravak naše crkve u manastiru Mileševa, okrug Prijepolje, koja je bila u ruševinama i srušenjima dvjesto godina. Budući da nam je nedostajalo sredstava za ovu crkvu, počeli smo prikupljati priloge od našeg naroda i započeli njenu obnovu. Potrošili smo sav novac koji smo prikupili, a nismo imali ništa. Da bismo je dovršili, kao što smo oduvijek činili, stalno nam je potrebna milost, saosjećanje i velikodušne dozvole našeg dobrotvora, našeg istinskog zaštitnika, našeg Sultana, koje je pokazao svim svojim podanicima. Stoga nam je potrebna pomoć našeg Uzvišenog Sultana da završimo popravke crkve. Uzeli smo slobodu da Njegovom Veličanstvu Sultanu predamo ovu skromnu peticiju. U ovom pitanju, Njegovo Veličanstvo Sultan ima posljednju riječ. 21. ševval 1281. (19. mart 1865.)⁹⁴

⁹³ Mustafa Memić, "Tarihsel Süreç İçerisinde Sancak'taki Müslüman Varlığı" Muhacirlerin İzinde --Boşnaklar'ın Trajik Göç Tarihinden Kesitler-, Derleyen: Hayri Kolaşinli, Ankara 2012, 4. Baskı, s. 166.

⁹⁴ BOA, İ. DH. 541/37611_1, Prepol ve çevresi Metropolit ve papazlarının Sultan Abdülaziz'e hitaben yazdığı 21 Şevval 1281 [19 Mart 1865] tarihli arzuhal.

<i>Ja zamjenik mitropolita</i>	<i>Ja Veselčić Alesijo</i>	<i>Ja Hadži Spaso</i>	<i>Ja Hadži Petrović Antov</i>	<i>Ja Spasić Jovan</i>	<i>Ja Hadži Petrović Risto</i>	<i>Ja Kolići Simeon</i>
--------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------

Ova peticija je podnesena sultanovoj kancelariji u Istanbulu, uz prateća pisma od strane Okružnog guvernera Hercegovine, Pravoslavnog mitropolita Hercegovine i Guvernera Bosne. U konačnoj procjeni, memorandum o razumijevanju velikog vezira je sultanu naveo da bi 5.000 kuruša bilo izuzetno cijenjeno za završetak popravki tako značajnog hrama za hrišćane u regiji. Sultan Abdulaziz je naredio isplatu traženog iznosa 28. septembra 1865. godine. Ovaj važan dokument je neprocjenjiv jer pokazuje podršku koju su sultani pružili ne samo svojim vjerskim hramovima već i mjestima bogoslužjenja svojih podanika, pripadnika drugih religija.

ZAKLJUČAK

Ime Prijepolje prvi put se pojavljuje u izvorima kao "*Prepolis*" 1332. godine, u djelu francuskog biskupa Gijoma Adama. Dokument od 7. jula 1343. godine, pronađen u Dubrovačkom arhivu, spominje regiju kao „*Mercurum Prepollie* = Prepoljska pijaca”. Prijepolje je bilo malo selo na karavanskom putu i trgovački centar za dubrovačke trgovce. Nakon što je 1465. godine palo pod osmansku vlast, u početku se zvalo **Prepolje**. Godine 1469. određeno je za okrug i Prijepoljski kadiluk (sudstvo) Hercegovačkog sandžaka. Središte ovog okruga prvo je bilo Mileševo, a kasnije je Prijepolje postalo centar.

Do početka 15. stoljeća, Hercegovački sandžak sastojao se od četiri kadiluka: Drina/Foča, Blagaj, Mileševa/Prijepolje i Novi⁹⁵. Do početka 17. stoljeća, Hercegovačkom sandžaku pripojeno je 17 kadilučkih centara. Prijepoljski kadiluk, jedan od kadiluka pripojenih Hercegovačkom sandžaku, uključivao je okruge Prijepolje, Mileševu, Ljubovicu i Mataruge. Vremenom su se mijenjali administrativni centri, okruzi i podokruzi. Na primjer, u matičnom zapisu od 21. marta 1768. godine, naziv grada je zabilježen kao **Prepol**: Hercegovački sandžak je pripojen Bosanskom Ejaletu po naredbi sultana. O ovome su obaviješteni kadije i regenti Visokog, Fojnice, Čajniče, Pljevalja, Prijepolja, Istar Eflaka i Novog Pazara, te je naredeno da se pročita i zabilježi u okružnim sudovima.

⁹⁵ H. Šabanović, s.d., s. 188.

Osmanska vlast, sa svim obilježjima svoje civilizacije, značajno je uticala na cjelokupan život grada. Uprkos novim historijskim okolnostima, Prijepolje je sačuvalo svoj stari gradski izgled. Prema osmanskome sistemu, područje se smatralo *trgovištem*, a njegovi prihodi su označavani kao „has” hercegovačkog sandžak-bega.

U poređenju sa okolinom u prvoj polovini 16. vijeka, Prijepolje je bilo umjerenorez razvijeno naselje u poređenju sa svojim savremeniciima. Hercegovački popis stanovništva iz 1585. godine navodi da se Prijepolje sastojalo od tržnice i deset hrišćanskih naselja. Drugi popisni registar iz Hercegovačkog sandžaka iz 16. vijeka ukazuje na to da je Prijepolje postalo muslimanski grad. Islamska transformacija grada bila je ključni faktor u transformaciji Prijepolja. Primjer ovih humanitarnih napora je izgradnja prve džamije u Prijepolju od strane Hadži Abdurrahmana. Tako je osnovano prvo muslimansko naselje istog imena.

Evlija Čelebija bilježi da je grad imao 10 mahala, 4 hrišćanske i 6 muslimanskih, te 486 kuća. Ovaj dio Prijepolja sadržavao je otprilike 10 džamija, sahat-kulu, tri medrese, četiri škole i četiri derviške lože, tri gostionice i jedan karavan-saraj. Do 17. stoljeća, Prijepolje je bio pretežno muslimanski grad, što se razlikovalo od drugih srednjovjekovnih gradova. Također je bio grad koji je poslao jednog velikog vezira u Osmansko carstvo. Sari Sulejman-paša rođen je u Hisardžiku (Mileševu), dijelu Prijepoljskog okruga u Hercegovačkom sandžaku, i služio je kao veliki vezir od 1685. do 1687. godine.

Njegova lokacija na raskrsnici trgovačkih centara Dubrovnika, Sarajeva i Novog Pazara direktno je pozitivno uticala na ekonomski život Prijepolja. Još jedan važan trgovački centar za grad je Sarajevo, do kojeg se može doći preko Priboja i Ruda. Novi Pazar, također dostupan preko Sjenice, treći je važan centar u ekonomskom životu Prijepolja.

Poreski registar iz vremena vladavine Sulejmana Veličanstvenog sadrži informacije o hercegovačkoj livi. Na primjer, prihod od Prijepoljske pijace (*Bazari*), koja je bila povezana s ovom livom, kontrolisao je mirliivan i imao je prihod od 17.773 akče. Pijace, vitalni dio ekonomskog života, bile su od velikog značaja. Prema Bosanskom godišnjaku iz 1867. godine, zabilježeno je da se Prijepoljska pijaca održavala *subotom*, Sjenička *nedjeljom*, a u Pljevljima i Novoj Varoši *ponedjeljkom*.

Iz knjige troškova koja se vodila u Prijepolju 1820-1821. godine, možemo utvrditi cijene osnovnih potrepština i stočne hrane koja se prodavala na gradskoj pijaci. Iznenadili smo se kada smo vidjeli da je ista količina mesa bila gotovo četvrtina cijene maslaca u to vrijeme. Činjenica da je meso bilo jeftinije od povrća nešto je što ljudi danas teško mogu shvatiti. Bilo nam je prilično upečatljivo da je

cijena povrća bila tri puta veća od mesa, te da se samo jedna oka kafe mogla kupiti za cijenu od 21 oke mesa.

Prijepolje, kada je Osmansko carstvo osvojilo grad, bilo je naseljeno isključivo hrišćanima. Zapisi iz 1468-1469. pokazuju 140 domaćinstava i 24 samca. Zapisi devet godina kasnije pokazuju 157 domaćinstava, 2 udovice i 38 samaca koji su živjeli u Prijepolju. Uključujući sve poreze, godišnja naplata iznosila je 29.512 akči. Najvažniji od njih bili su tržišni porezi i porez od 9.400 srebrnjaka, posebno prikupljen s pristaništa koja su omogućavala prijevoz splavovima.

Važne informacije dobijamo iz registra džizje iz 1690/91. godine, koji pripada Vlasima (*vlahima*) koji žive u centru i selima Prijepoljskog okruga. Ovaj registar navodi 765 nemuslimana u naselju Varoš i 59 sela Prijepolja koji su bili obavezni plaćati džizju. Samo 61 od njih je bio bogat, 155 srednje klase, a 549 niskoprimašnih. Ove brojke ukazuju na to da je većina nemuslimana koji žive u selima Prijepolja bila siromašna.

Godine 1731., porezi prikupljeni od Vlaha u Prijepolju, uključujući porez iz Pljevalja, iznosili su ukupno 11 tereta. Jedan teret je iznosio 100.000 akči. Devet tereta od ovoga je namijenjeno za pokrivanje plata vojnika tvrđave Bihke (*Bihać*) u Bosni i Hercegovini.

Jedan od najvažnijih poreza koje je država prikupljala bio je porez *aĝnam koji se naplaćivao na sitnu stoku. Prema ovom porezu, u okružnom centru, njegovim podokruzima i selima bilo je ukupno 24.403 grla sitne stoke, a porez prikupljen od ovih životinja slao se okrugu.

Zapis o društvenom životu Prijepolja, datiran 23. jula 1577. godine, iz vremena vladavine sultana Murata III, navodi da je u manastiru Mileševa, oko dvije milje od grada Prijepolja, održan sajam. Međutim, posjetioci su pili vino, upuštali se u tuče i izazivali razdor, što je uznemirilo monahe. Iz tog razloga, također je uočeno da sudije nisu poslušale prethodno izdatu naredbu da se sajam održi u gradu. Na kraju je hercegovačkom begu, kojem je Prijepolje bilo povezano, poslan dekret, kojim se naređuje da se sajam od tada održava u gradu. Jasno je vidljiva pedantna pažnja države da se osigura da se manastiri pripoljskih kršćana poštuju i da njihovo sveštenstvo ne bude oštećeno ni iz kojeg razloga.

Informacije o stanovništvu grada Prijepolja možemo dobiti iz Tahrira i registara stanovništva koji se čuvaju u Osmanskom arhivu. Shodno tome, znamo da je centar grada Prijepolja imao 739 stanovnika 1477. godine, 573 1520. godine i 481 1574. godine. Pregled perioda od otprilike 100 godina otkriva da je prelazak na islam bio izuzetno spor i ograničen.

Godine 1859., Prijepoljski okrug, koji je obuhvatao grad Prijepolje i okolna sela, imao je 5.864 stanovnika. Godine 1880., Prijepoljski okrug (uključujući sela)

unutar Pljevaljskog sandžaka imao je ukupno 16.629 stanovnika, od kojih je 6.611 bilo muslimana, a 10.018 hrišćana.

Još jedan popis stanovništva sproveden 1911. godine za Novopazarski Sandžak zabilježio je sljedeću vjersku distribuciju ljudi koji žive samo u centru Prijepolja: ukupno 3.895 ljudi: 3.296 muslimana (80,7%), 599 kršćana (19,3%).

Manastir Mileševa, osnovan 1219. godine, jedno je od najstarijih bogomolja u regiji. Najraniji zapis o njemu koji nalazimo u Osmanskom arhivu nalazi se u popisnoj knjizi iz 1477-78. godine. Ova knjiga navodi imena svećenika koji su služili u manastiru. Prema ovom zapisu, manastir u okrugu Mileševa sadržavao je direktnu uredbu sultana kojom se zabranjuje bilo kome da se miješa u imovinu, zemlju, vinograde, vrtove i vodenice 12 monaha koji su živjeli u manastiru. Kao što vidimo na stotine primjera u arhivskim dokumentima, Osmansko carstvo je pravedno upravljalo svim svojim podanicima, bez diskriminacije između muslimana, hrišćana i Jevreja, kako u Prijepolju tako i širom Balkana, i nije se ustručavalo strogo upozoriti i kazniti svaku nepravdu koju su lokalni vladari počinili protiv prava i zakona svojih podanika.

Šest sandžaka bosansko-hercegovačkog vilajeta okupirala je Austro-Ugarska imperija u skladu s Berlinskim ugovorom nakon Rusko-turskog rata 1877-78. Prelaskom sedmog sandžaka, Novopazarskog sandžaka, pod Osmansko carstvo, Novopazarski sandžak je administrativno pripojen Kosovskom vilajetu. Nakon što je Austro-Ugarska dobila pravo stacioniranja trupa u Novopazarski sandžak, Osmansko carstvo je uvelo nove administrativne mjere za ovaj sandžak. U decembru 1879. godine, osmanska vlada je uspostavila novi sandžak, **Pljevaljski sandžak**, koji je obuhvatao Pljevlja, Prijepolje i Priboj, gdje su bile stacionirane austrijske trupe. Tako je Novopazarski sandžak spomenut u Berlinskom ugovoru ukinut. Stvoren je novi Novopazarski sandžak s manjim granicama. Ova dva sandžaka su pripojena Kosovskom vilajetu. Međutim, austrougarske vlasti su nastavile koristiti termin Novopazarski sandžak u svojim službenim dokumentima. Tokom ovog perioda, nijedan austrijski vojnik nije zvanično kročio nogom u grad Novi Pazar ili novoosnovani Novopazarski sandžak. Termin „**sandžak**”, koji je dao ime regiji, opstao je do danas kao koncept naslijeđen od granica i administrativnih podjela tih godina.

Tokom Balkanskog rata 1912-13, Srbi su ušli u Novi Pazar popodne 23. oktobra 1912. godine. Srpska Javorska brigada, boreći se 25. oktobra, zauzela je Sjenicu, a 27. oktobra Prijepolje, u kojem nije ostalo branilaca. Grad Pljevlja zauzele su zajedničke crnogorske i srpske snage 28. oktobra 1912. godine.

Nakon Balkanskog rata, Novopazarski sandžak je podijeljen između Kraljevina Srbije i Crne Gore Bukureštanskim sporazumom iz 1913. godine. Tako

je, nakon otprilike 450 godina osmanske vladavine, Prijepolje zvanično došlo pod srpsku upravu. Tokom Prvog svjetskog rata, regiju su ponovo okupirale austroугarske trupe. Na kraju rata, 1. decembra 1918. godine, **Sandžak** i Bosna i Hercegovina postale su dio novoosnovane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naknadni historijski događaji su izvan okvira ovog članka i poznati su svima.

Zaključujući naš članak, naše posljednje riječi su da narod Turske, u Prijepolju, Sandžaku, Bosni i Hercegovini i širom Balkana, ne želi ništa više nego da Bošnjaci - i općenito, Bošnjaci, Albanci, Turci i svi muslimani - ostvare i uživaju svoja demokratska prava i slobode. Samo balkanske nacije koje mogu komunicirati i rješavati svoje probleme među sobom mogu donijeti mir i spokoj balkanskim zemljama. Imperijalističke sile, koje su kroz historiju jedva uspostavile ikakvu dominaciju u regiji, samo podržavaju šovinističku retoriku koja podstiče patnju i mržnju, bacajući regiju u haos.

Historija se ne čita da bi se njegovale ogorčenost i mržnja. Čita se da bi se učilo iz grešaka, da bi se iz njih učili i da bi se izbjeglo pravljenje novih. Ovo je moja posljednja riječ mojoj rodbini, muslimanskim Bošnjacima koji žive u rodnom gradu mog oca, Prijepolju, i našim pravoslavnim srpskim komšijama. Prave komšije ne siju sjeme ogorčenosti, mržnje ili nesloge među sobom. Dakle, kao što su živjeli zajedno u miru i međusobnom poštovanju 500 godina, mogu živjeti zajedno u miru još najmanje 500 godina.

LITERATURA:

Arhivska dokumenta:

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. (1477–1478). *Tahrir defteri* (TD. d. No: 5, s. 282, 549, 882).
2. BOA. (1520). *Tahrir defteri* (MAD. d. No: 22997, s. 366–368).
3. BOA. (1530–1531). *Tahrir defteri* (TD. d. No: 167, s. 600; MAD. d. No: 22997, s. 376).
4. BOA. (1559, 26. Aralık). *Mühimme defteri* (A. {DVNSMHHM.d. No: 3, s. 117, Hüküm: 650).
5. BOA. (1564, 11. Kasım). *6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Özet, Transkripsiyon ve İndeks* (Cilt I, s. 62, Hüküm: 71).
6. BOA. (1577, 23. Haziran). *Divan-ı Hümayun kararı* (A. {DVNSMHHM.d. No: 31, s. 32, Hüküm: 156).
7. BOA. (1588, 30. Ocak). *Hüccet* (AE. SMRD. III. 4/268).
8. BOA. (1665, 28. Şubat). *Temessük* (AE. SMMD. IV. 62/7290).
9. BOA. (1690–1691). *Defter* (MAD. d. No: 1426).
10. BOA. (1693, 11. Mayıs). *Hüküm tezkiresi* (İE. MİT, 1/68).
11. BOA. (1711, 18. Ocak). *İlam* (AE. SAMD. III. 116/11476).
12. BOA. (1731, 27. Haziran). *Muamelat* (AE. SMHD. I. 196/15384).
13. BOA. (1780, 24. Temmuz). *İlam* (AE. SABH. I. 221/14582).
14. BOA. (1781, 7. Ekim). *Arzuhal i muamelat* (AE. SABH. I. 337/23534).
15. BOA. (1785, 9. Şubat). *Arzuhal* (AE. SABH. I. 261/17528).
16. BOA. (1795, 31. Temmuz). *Ağnam vergisi defteri* (AE. SSLM. III. 395/22797).
17. BOA. (1798, 14. Haziran). *Tahrirat sureti* (C. ML. 411/16803).
18. BOA. (1821, 27. Eylül). *Başmuhasebe masraf defteri* (D. BŞM. d. No: 8826).
19. BOA. (1821, 4. Haziran). *Tahrirat* (C. DH. 209/10427).
20. BOA. (1859, 26. Haziran). *Tezkire* (İ. MVL. 473/21444_2).
21. BOA. (1861, 10. Eylül). *Tezkire* (A. MKT. MHM. 234/85).
22. BOA. (1863, 13. Ağustos). *Tezkire* (TŞRBNM. 4/11).
23. BOA. (1863, 17. Eylül). *Prepol Kazası Meclisi kararı* (TŞRBNM. 6/23).
24. BOA. (1863, 13. Ağustos). *Tezkire müsveddesi* (TŞRBNM. 3/71).
25. BOA. (1864, 6. Nisan). *Tezkire* (A. MKT. MHM. 329/48).

26. BOA. (1865, 19. Mart). *Arzuhal* (İ. DH. 541/37611_1).
27. BOA. (1865, 28. Eylül). *İrade-i seniyye i ekleri* (İ. DH. 541/37611_5).
28. BOA. (1875, 10. Haziran). *İrade-i seniyye i ekleri* (İ. HR. 269/16194).
29. BOA. (1900, 13. Aralık). *Tezkire müsveddesi* (DH. MKT 2438/31).
30. *Salname-i Vilayet-i Kosova*. (1893/1311 H.). (s. 222–223).
31. Abdi Paşa, A. (2008). *Vekayi'nâme* (haz. F. Çetin Derin). İstanbul: Kitabevi.
32. Ađanođlu, H. Y. (2021). *Bosna-İstanbul yolunda bir sancak şehri Priyepolye (1465–1877)* (s. 192–198). İstanbul: Kitabevi.
33. Akkutay, Ü. (1999). Osmanlı eğitim sisteminde Enderun Mektebi. U G. Eren (Ur.), *Osmanlı – Toplum-* (Cilt 5, s. 187). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
34. Akün, Ö. F. (1980). Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mirahur Sarı Süleyman Ağa mücadelesi ile ilgili bir konuşma zabtı. *Türkiyat Mecmuası*, 19, 17.
35. Aličić, A. S. (2006). Hersek'te İslâm'ın yayılması (H. Oruç, prev.). *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 46(2), 247–252.
36. Aličić, A. S. (2012). *Sidzili Kadije Kaze Novi Pazar (1766–1768)*. Užiçe. Sarajevo : Historijski arhiv ; Novi Pazar : Istorijski arhiv 'Ras'.
37. Ađanođlu, H. Y. (2021). *Bosna-İstanbul yolunda bir sancak şehri Priyepolye (1465-1877)*. İstanbul: İz Yayıncılık.
38. Bandžović, S. (2006). *Iseljavanje Bošnjaka u Tursku [Boşnakların Türkiye'ye göçleri]* (s. 170). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
39. Bandžović, S. (2011). *Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku* (Knjiga I). Podgorica.
40. Čar-Drnda, H. (1987). Iz prošlosti Prijepolja. *Prilozi*, XXII(23), 47. Sarajevo.
41. Çelebi, E. b. D. M. Z. (2002). *Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 numaralı yazmanın transkripsiyonu dizini* (Book 6). İstanbul: YKY.
42. Çimen, A. (2012). Sayım, kayıt düzeni ve teşkilatlanma açısından Osmanlı'da nüfus hizmetleri. *Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 14(3), 183–216.
43. Defterdar Sarı Mehmed Paşa. (1995). *Zübde-i vekayiât, tahlil ve metin (1066-1116/1656-1704)* (A. Özcan, Ed.). Ankara: TTK.
44. Gölen, Z. (2010). *Tanzimat döneminde Bosna-Hersek*. Ankara: TTK Yayınları.
45. Gökbilgin, T. (1956). Kanuni Sultan Süleyman devri başlarında Rumeli eyaleti, livaları, şehir ve kasabaları. *Belleten*, 20(78), 260.

46. Hamzaoğlu, Y. (2010). *Balkan Türklüğü (Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı sonrası Sırbistan Türklüğü)* (Cilt III, s. 128). Üsküp.
47. İbriç, S. (2004). *XIX. yüzyılda Yenipazar sancağı* (Unpublished master's thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.
48. İnalçık, H. (1993). Osmanlılarda cizye. In *TDV İslam Ansiklopedisi* (Vol. 8, pp. 45–48). Ankara: TDV.
49. İnalçık, H. (2013). *Osmanlı ve modern Türkiye: Araştırmalar*. İstanbul: Timaş Yayınları.
50. Karpát, H. K. (1985). *Ottoman population (1830–1914): Demographic and social characteristics* (s. 140). Madison: The University of Wisconsin Press.
51. Kılıç, A. (2017). *Tarihi eserleriyle Üsküdar* (s. 216–217). İstanbul: İBB Kültür Yayınları.
52. Majer, H. G. (2015). Bavyera ve İstanbul'da izleri olan bir Osmanlı sadrazamı: Sarı Süleyman Paşa. U *Osmanlı İstanbulu III: III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu bildirileri (25–26 Mayıs 2015)* (s. 24). İstanbul.
53. Memiç, M. (2012). Tarihsel süreç içerisinde Sancak'taki Müslüman varlığı. U H. Kolaşinli (Ur.), *Muhacirlerin izinde: Boşnaklar'ın trajik göç tarihinden kesitler* (4. baskı, s. 166–168). Ankara.
54. Muşović, E. (2004). *Yeni Pazar nüfusunun etnik oluşumu ve etnik yapısı* (S. Atalay, prev. i prir.). Alanya.
55. Oruç, H. (2006). 15. yüzyılda Bosna sancağı ve idari dağılımı. *OTAM*, 18(2005), 249–253. Ankara: Ankara Üniversitesi.
56. Özcan, A. (1995). Süleyman Paşa, Sarı. U *TDV İslam Ansiklopedisi* (Cilt EK 2, s. 541–544). Ankara: TDV.
57. Öz, M. (1991). Tahrir defterlerine göre Canik Sancağı'nda nüfus (1455–1643). *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6, 193.
58. Rahić, E. (n.d.). Historijski razvoj Novopazarskog Sandžaka. U S. İbriç, a.g.e. (s. 60, cit. s. 164).
59. Sancaktar, C. (2015). Osmanlı'dan günümüze Sancak bölgesi ve Boşnakları. *Yeni Türkiye*, 5(Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı), 5185.
60. Šabanović, H. (1959). *Bosanski pašaluk: Postanak i upravna podjela* (s. 136). Sarajevo: : Svjetlost OOUR izdavačka djelatnost.
61. Šantić, F. (1989). *Prijepoljski kraj u XV veku: Najstariji popisi stanovništva i naselja prijepoljskog kraja, privredna proizvodnja u tim naseljima*. Prijepolje: Glas Polimlja. Dostupno na <http://digital.biblioteka-prijepolje.com/viewer/show/59#page/n0/mode/lup>

62. Šantić, F. (2007). *Ime je znak, nomen est omen: O Bošnjanima, Bošnjacima istočno od Drine u XV–XVI vijeku* (s. 13–14). Prijepolje.
63. Scheer, T. (2013). A micro-historical experience in the late Ottoman Balkans: The case of Austria-Hungary in Sanjak Novi Pazar (1879–1908). U M. H. Yavuz & Í. Blumi (Ur.), *War and nationalism: The Balkan wars, 1912–1913, and their sociopolitical implications* (s. 227). Utah: University of Utah Press.
64. Tuđluca, M. (2015). Güvenlik kaygılarının idari modernleşmeye etkisi: Taşlıca'nın idari dönüşümü (1851–1912). *OTAM*, 38, 179.
65. Turhan, F. S. (2013). *Eski düzen adına: Osmanlı Bosna'sında isyan (1826–1836)* (s. 298). İstanbul.

RJEČNIK MANJE POZNATIH TERMINA:

Akča – srebrni novčić i osnovna novčana jedinica Osmanskog carstva u ranijem periodu.

Bedel-i nüzül – novčana naknada koja se plaćala umjesto obaveznog davanja hrane ili žita za vojsku.

Beglerbeg – najviši upravnik ejaleta, vojni i civilni namjesnik sultana.

Bušel-Jedinica mjere koja se mijenjala ovisno o lokaciji, vremenu i vrsti žitarica koje su se mjerile tokom osmanskog perioda.

Caba – oslobođenik od određenog poreza ili dažbine; najčešće se odnosi na zemljište ili osobu koja nije imala obavezu plaćanja poreza.

Čiftluk – velika zemljišna posjednička jedinica, često nastala širenjem timarskog sistema.

Çift – osnovna zemljišna jedinica u osmanskome agrarnome sistemu, površina zemlje koju je jedna seljačka porodica mogla obrađivati (otprilike 60–150 dunuma, zavisno od kraja).

-Nim çift – polovina čifta; manja površina zemlje nego što je predviđeno za puni seljački posjed, najčešće obrađivana od siromašnijih domaćinstava.

Devşirme sistem – osmanski sistem prikupljanja dječaka hrišćanskog porijekla radi službe u janjičarskom korpusu i državnoj administraciji.

Džizja – posebni porez koji su nemuslimani plaćali osmanskoj državi u zamjenu za zaštitu i pravo na život u carstvu.

Efendija – počasna titula za obrazovane i ugledne ljude, naročito učenjake i službenike.

Ejalet – velika administrativna oblast u Osmanskom carstvu prije uvođenja vilajeta; obuhvatala više sandžaka.

Ferman – sultanova pisana naredba ili ukaz s punom pravnom snagom.

Hasovi – zemljišni posjedi ili prihodi namijenjeni visokim državnim dužnicima i samom sultanu.

Ispenč – porez koji su nemuslimanski seljaci plaćali za obrađivanje zemlje.

Kadiluk – upravno-sudska jedinica u Osmanskom carstvu kojom je rukovodio kadija (sudija). Obuhvatala je grad ili širu oblast u kojoj je kadija imao sudsku, administrativnu i djelimično izvršnu vlast.

Kuruš – osmanska srebrna moneta uvedena krajem 17. stoljeća, osnovna novčana jedinica prije lire.

Mahala – gradska četvrt ili naselje unutar grada, često okupljeno oko džamije ili druge vjerske ustanove.

Mangir – sitan bakreni novčić male vrijednosti u Osmanskom carstvu.

Medresa – islamska obrazovna ustanova u kojoj se izučavaju vjerske i svjetovne nauke.

Mücerred – neoženjeni punoljetni muškarac u osmanskim poreskim popisima; kao poreska kategorija plaćao je manji porez od oženjenih domaćina.

Nahija – manja teritorijalna jedinica unutar sandžaka, obuhvatala nekoliko sela.

Rumelija – naziv za evropski dio Osmanskog carstva.

Sandžak – manja upravna jedinica unutar ejaleta ili vilajeta; sastojala se od više nahija i sela.

Sandžakbeg – upravnik sandžaka, vojni i administrativni predstavnik centralne vlasti.

Sidžil – zvanični sudski zapisnik ili registar kadijskog suda.

Tekija – derviški samostan, mjesto okupljanja i duhovnog života sufijskih redova.

Timar – zemljišni posjed dodijeljen vojniku (spahiji) u zamjenu za vojnu službu.

Topraklı bennak – seljak koji nije imao čitav ili polovičan çift, nego vrlo mali posjed zemlje dovoljan samo za osnovnu egzistenciju; plaćao je poseban porez (bennak) kao korisnik minimalne zemlje.

Vakuf – trajna zadužbina u ime vjerskih, obrazovnih ili humanitarnih svrha.

Vilajet – upravna jedinica Osmanskog carstva u kasnijem periodu (19. stoljeće), viša od sandžaka, s guvernerom na čelu.

H. Yıldırım Ağanoğlu**15-19. YÜZYILLAR ARASINDA PRİYEPOLYE'NİN
NÜFUSU, İKTİSADİ VE SOSYAL HAYATI**

Günümüzde Sırbistan sınırları dahilinde yer alan Sancak bölgesinin önemli şehirlerinden Priyepolye'nin tarihini tam manasıyla ortaya çıkarmak için 1465-1912 yılları arasında burayı idare etmiş Osmanlı Devleti'nin, İstanbul'da bulunan arşiv belgelerinin ayrıntılı olarak araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek Sırbistan'daki Sırp tarihçiler, gerekse Sancak'taki Boşnak tarihçiler ise bugüne kadar yeterince bunu ortaya koyamamışlardır. Yayınladığımız bu makaleyle maksadımız, Sancak ve Sırbistan topraklarını araştırarak tüm tarihçilere yeni bir ufuk çizmek, yeni bir hedef gösterip doğru adresi işaret etmekten ibarettir. Bu sebeple babası ve dedeleri Priyepolye şehrinden İstanbul'a 1933 yılında göç etmiş bir ailenin ferdi ve İstanbul'da yer alan TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi'nde 36 yıldır çalışan bir uzman olarak, ata topraklarına bir hizmet olsun diyerek böyle bir makaleyi yayınlamaya gayret ettik⁹⁶.

Anahtar kelimeler: Prijepolje, Osmanlı dönemi, sosyal hayatı

⁹⁶ Priyepolye doğumlu Dedem Ahmet Ağanoğlu, babaannem Münire Ağanoğlu ile 5 yaşındaki babam Asım ile 3,5 yaşındaki amcam Hüseyin 1933 yılında Üsküp TC. Konsolosluluğundan vize alarak 30 Mayıs 1933 tarihinde İstanbul'a göç etmişlerdir. Ben de rahmetli atalarım ve babama vefa borcu ödemek gayesiyle Osmanlı Arşivi'nde Priyepolye şehriyle ilgili araştırmaya açık 10 bine yakın belgeleri okuyup; Boşnakça, Sırpça ve Türkçe kaynakları inceleyerek Türkiye-Sancak-Sırbistan dostluğuna ithafen iki kitap yazdım. Bu makale o kitap temelinde ortaya çıkmıştır. Bu makaleyi benden talep ederek hemşerilerime ulaşmasını ve haberdar olmalarını sağlayan Novi Pazar Zbornik dergisi Editörü Said Kaçapor'a ve tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ederim. Bu kitaplar için Bkz:

- H. Yıldırım Ağanoğlu, Bosna-İstanbul Yolunda Bir Sancak Şehri PRİYEPOLYE (1465-1877), İstanbul 2021, İz Yayıncılık, (288 sayfa)
- H. Yıldırım Ağanoğlu, Sultan II. Abdülhamid'den Günümüze SANCAK ve PRİYEPOLYE (1878-2021), İstanbul 2023, İz Yayıncılık, (544 sayfa).

H. Yıldırım Aĝanoĝlu

**POPULATION, ECONOMIC AND SOCIAL LIFE
OF PRIJEPOLJE BETWEEN THE 15TH AND 19TH
CENTURIES**

Abstract

In order to fully reveal the history of Prijepolje, one of the important cities of the Sandžak region, which today lies within the borders of present-day Serbia, it is necessary to conduct a detailed examination of the archival documents of the Ottoman Empire, which administered this place between 1465 and 1912, preserved in Istanbul. Neither Serbian historians in Serbia nor Bosniak historians in Sandžak have been able to adequately bring this to light until today. The purpose of this article is to open a new horizon for all historians who will study the lands of Sandžak and Serbia, to show them a new objective, and to point them to the right address. For this reason, as a member of a family whose father and grandfather migrated from Prijepolje to Istanbul in 1933, and as an expert who has worked for 36 years in the Ottoman Archives of the Directorate of State Archives of the Presidency of the Republic of Turkey in Istanbul, we have endeavored to publish such an article as a service to the lands of our ancestors.

Keywords: Ottoman era, Prijepolje, living conditions of the population